

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO

CRISE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: Correlação entre a
teoria do *labelling approach* e as rebeliões por superlotação carcerária
no Brasil

MANAUS
2017

Olga Laís Loureiro Gomes

CRISE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: Correlação entre a teoria do *labelling approach* e as rebeliões por superlotação carcerária no Brasil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Metodologia do Estudo em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas como requisito parcial à obtenção de nota para a referida disciplina.

Professor Orientador: Daniel Gerhard

MANAUS

2017

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho de conclusão de curso aos meus pais, pessoas que me ensinaram e continuam ensinando que sem o estudo não há crescimento e que a vida é um eterno aprender.

Dedico também a minha irmã Laura, a pessoa que mais amo nesse mundo, e espero que ela me perdoe por todas as vezes que peguei o seu *notebook* sem permissão e fiquei com ele virando noites e batendo cabeça ao produzir esse estudo.

AGRADECIMENTOS

Eu gostaria primeiro de agradecer imensamente os meus pais e a minha irmã, que me aturam com as minhas eternas mudanças de humor – e só eles sabem como são tantas! - e que nunca deixam de acreditar em mim. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer o meu orientador, o professor Daniel Gerhard. Sem a orientação dele, eu com certeza não teria chegado a esse tema e, portanto, não teria desenvolvido este trabalho, do qual eu sinto uma pequena parcela de orgulho! Agradeço também os meus amigos que me deram toda a força e não me fizeram desistir desse artigo. Pelo contrário, até forneceram materiais e suporte, como o Leonardo Souza e a Letícia Pirangy que me enviou o maravilhoso dossiê da Superinteressante sobre as facções criminosas brasileiras. Finalmente, eu gostaria de deixar o meu maior agradecimento à professora Dorinethe Bentes - mais conhecida pelo seu apelido carinhoso entre os alunos e ex-alunos como Dorimãe. Mesmo quando eu enrolei, perdi prazos, esqueci o trabalho, deixei-o de segundo plano, quase desisti... Ela continuou persistindo em mim, mandando e-mails, ligando e puxando a orelha, pedindo para eu mandar o meu material e me dando todas as chances possíveis – e até as impossíveis! – de eu entregar este TCC. E se hoje ele está em suas mãos é porque ela acreditou que eu poderia e me fez acreditar nisso também. Muito obrigada!

RESUMO

A presente pesquisa aborda o estudo das rebeliões por superlotação carcerária, devido aos últimos acontecimentos ocorridos em janeiro de 2017 em várias penitenciárias brasileiras, sendo o caso mais surpreendente o ocorrido na prisão privada amazonense COMPAJ. A análise da pena de prisão historicamente nos leva, então, a concluir que a superlotação carcerária é um problema enfrentado desde os primórdios das prisões no Brasil, assim como as péssimas condições em que é deixada a massa carcerária. O devido estudo da teoria criminológica do *Labelling Approach* esclarece muito das deficiências do sistema prisional brasileiro, ao identificar as profundas desigualdades sociais e a manutenção das estruturas de poder sociais, em que os grupos dominantes estabelecem a sua hierarquia por meio das prisões, relegando a elas as massas mais marginalizadas da sociedade. Possíveis soluções, entretanto, também são elencadas na busca de uma redução dessa desigualdade percebida, na melhoria na vida dos detentos e na segurança pública da sociedade.

ABSTRACT

This research deals with the study of overcrowded prisons riots, due to the recent events in January 2017 in several Brazilian penal facilities, the most surprising being the case in the Amazonian privatized prison COMPAJ. The analysis of imprisonment as punishment has historically led us to conclude that prison overcrowding has been a problem since the beginning of the use of penal establishments in Brazil, as well as the poor conditions in which the prison population is left. The study of the of the Labeling Approach criminological theory clarifies much of the deficiencies in the Brazilian Penal System by identifying deep social inequalities and the maintenance of social power structures, in which dominant groups establish their hierarchy through mass incarceration. Possible solutions, however, are also highlighted in this research in light of the need for reduction of this perceived inequality, the improvement prisoner's life and public security.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	8
1. ORIGENS DA PENA DE PRISÃO	10
1.1. <i>A PENA DE PRISÃO NO BRASIL</i>	20
2. A SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA NO BRASIL	26
2.1. <i>PROBLEMAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO</i>	29
3. A TEORIA DO LABELLING APPROACH E A CORRELAÇÃO COM AS REBELIÕES POR SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA	36
3.1. <i>SOLUÇÕES PARA A CRISE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO</i>	43
CONCLUSÃO	50
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52

INTRODUÇÃO

É certo dizer que no cotidiano do cidadão brasileiro é muito fácil esquecer-se dos presídios. É por isso que episódios como as rebeliões carcerárias, quando vêm a ocorrer, soam como surpresas, como inesperados – embora, com um olhar mais atento, já fossem previsíveis. A população inflama e notícias sensacionalistas pululam nas mídias brasileiras: morte aos criminosos. O controle social entra em ação. Entretanto, a crise no sistema prisional - que, em 2017, repete a história de 1992 como se cíclica fosse -, ultrapassa a questão da aplicação ou não da pena capital. Talvez o maior problema enfrentado pelo sistema carcerário brasileiro seja o da superlotação. Questão que a curto prazo não apresenta nenhuma solução, mas que tem levantado discussões a seu respeito, tendo em vista os últimos acontecimentos neste início de ano. As rebeliões ocorridas comprovam a falta de atenção dada aos presídios, falta grave já que representam um elemento importante na manutenção da segurança pública. Logo, solucionar os problemas relacionados ao sistema carcerário brasileiro se torna crucial. Entender porque e como ocorrem as rebeliões ultrapassa a simples questão de tentar compreender como e porque ocorrem crimes, envolve entender todo o sistema punitivo brasileiro e as instâncias de controle social. Envolve o estudo dos primórdios da pena de prisão no mundo e, especialmente no Brasil. Assim como a compreensão da criminologia crítica, como funciona a seletividade do sistema penal atual e conceitos criminológicos como o controle e etiquetamento social.

O estudo apresentado, portanto, partirá de uma compreensão da história da pena de prisão no mundo. A compreensão dos motivos que levaram a passagem das penas de tortura e infamantes à restrição de liberdade em prisões. O estabelecimento dos inúmeros modelos de prisão, até o regime progressivo e seus eventuais problemas. Posteriormente, adentrar-se-á na história da pena de prisão especificamente no Brasil. Momento em que identificaremos a influência de outros modelos penitenciários nas primeiras prisões brasileiras e o histórico decadente das mesmas, desde as suas primeiras unidades.

Após a compreensão do contexto do sistema punitivo brasileiro, segue-se então para a identificação dos casos de rebelião carcerária no Brasil, em diferentes estados, e em sua maioria ocasionados pela superlotação carcerária. Esta, sendo

uma consequência de anos de má gestão administrativa, entre outros problemas relegados às massas marginalizadas dos cárceres.

Após a compreensão dos inúmeros problemas relativos ao sistema penitenciário brasileiro, adentra-se ao estudo da Teoria do *Labelling Approach*, principal teoria componente da Criminologia Crítica, uma nova fase da criminologia que põe em questão pontos ainda não vistos pela criminologia clássica.

Por meio do estudo da teoria é que é possível, então, fazer uma releitura de todos os pontos anteriores e compreender a crise do sistema penitenciário brasileiro, buscando então algumas soluções para a massa carcerária e a segurança da sociedade.

1. ORIGENS DA PENA DE PRISÃO

“O que fazer com os sentenciados e como corrigi-los sempre assombrou a sociedade. Punição, vigilância, correção. Eis o aparato para “tratar” o sentenciado. Conhecer a prisão é, portanto, compreender uma parte significativa dos sistemas normativos da sociedade” (Maia, 2009, p. 65)

Estabelecer o nascimento da prisão é tarefa difícil, talvez até inconcebível, tendo em vista que ao analisar a história, a aparição da prisão nas mais diferentes passagens do tempo é incontestável. Entretanto, é certo que, como sanção penal, ela nem sempre existiu.

Durante o Médio Império, no Egito Antigo, os criminosos não-egípcios eram geralmente aprisionados em celeiros e lugares similares, onde a sua mão-de-obra era duramente explorada como punição. No Império Babilônico, também se aprisionavam pequenos infratores, devedores e não-cidadãos que quebravam a lei. Para os cidadãos infratores da Babilônia, a mutilação e a execução eram mais frequentes. Além disso, relatos da existência de prisões aparecem na Bíblia Cristã, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. (Roberts, 2006, p. 74)

A prisão na Antiguidade não era vista como pena; não se tinha o conceito da pena restritiva de liberdade. Prender o indivíduo só tinha como função retê-lo até o seu julgamento ou execução. Geralmente, a sua contenção era transitória até à pena propriamente dita: pena de morte, mutilações, açoites e penas infamantes. (Bitencourt, 2011, p. 28) Embora fosse apenas um lugar de passagem, a fim de não deixar os condenados fugirem às penitências, a prisão já era um lugar insalubre e perigoso, onde a tortura era usualmente empregada.

Na Grécia, uma prática comum era reter os devedores até que pagassem as suas dívidas, ficando como escravos de seus credores durante o aprisionamento. Inicialmente privada, essa prática depois tornou-se pública, mas principalmente como medida coercitiva para o pagamento dos débitos. (Bitencourt, 2011, p. 29) Platão, entretanto, foi vanguardista ao descrever o que ele considerava como o modelo ideal de prisão. Pequenos infratores cumpririam sentenças menores em prédio público, próximo ao mercado; indivíduos que cometessem infrações mais sérias cumpririam sentenças maiores em reformatórios; e os infratores mais incorrigíveis seriam trancados em prisões seguras e longe da cidade. Suas ideias

nunca foram acatadas pelos gregos na antiguidade, mas foram previsões corretas do que ainda seria aplicado muito tempo depois. (Roberts, 2006, pp. 74-75)

Em Roma, as primeiras punições foram as penas capitais e o exílio. Também praticava-se a prisão por dívidas, como na Grécia. Os chefes das famílias tinham permissão para disciplinar os escravos e outros membros de sua família, confinando-os em prisões domésticas. Apenas no III a.C., Roma construiu uma prisão subterrânea chamada Tuliano ou Prisão Mamertina, localizada abaixo das ruas da cidade, visando principalmente a captura de soldados inimigos. Sua regulamentação foi estabelecida pelo imperador bizantino Teodósio II, na forma do Código de Teodósio. (Roberts, 2006, p. 75)

Pode-se dizer, portanto, que Roma e Grécia, as maiores representantes do mundo antigo, não concebiam, em linhas gerais, a restrição de liberdade como pena. A prisão era unicamente um lugar de passagem, uma casa de custódia. O fim da obrigação do indivíduo era sempre: sofrer os males da punição, ser executado ou pagar as suas dívidas; nunca cumprir determinado tempo aprisionado. Durante esse período, a finalidade do aprisionamento, logo, não era a de pena, mas apenas de retenção.

A queda do Império Romano, a invasão da Europa pelos povos bárbaros e a expansão da Igreja Católica Romana marcam, então, o fim da Antiguidade e o começo da Idade Média.

O Direito Penal Medieval caracterizou-se principalmente como cruel ou desumano. O respeito à individualidade humana e liberdade eram conceitos que ainda não faziam parte do arcabouço da sociedade medieval, restando às pessoas um estado de extrema insegurança jurídica, tendo em vista que os juízes, dotados de plenos poderes, julgavam arbitrariamente.

Durante esse período, também não se ouve falar da ideia de pena privativa de liberdade. Sua função continua precipuamente custodial, sendo apenas uma fase anterior à verdadeira punição: amputação de braços e pernas, mutilações, queimaduras e outros tantos tipos de tormento. (Bitencourt, 2011, p. 32) A pena de prisão aparece apenas residualmente para casos de menor importância, pequenos delitos.

Entretanto, durante esse período, surgem dois modelos de prisão. A prisão canônica (ou eclesiástica) e a prisão de Estado.

A prisão de Estado era utilizada para o aprisionamento de inimigos do poder que tivessem praticado o crime de traição ou fossem adversários políticos dos governantes. Elas eram divididas em dois tipos: a) prisão custódia: onde o condenado esperava a verdadeira pena; ou b) detenção transitória ou perpétua, ou até mesmo à espera do perdão real. Muitas dessas prisões localizavam-se em castelos e fortalezas. Na Inglaterra, os presos políticos eram confinados na Torre de Londres. Em Paris, na Bastilha e nas masmorras do Palácio Ducal de Veneza. Geralmente, tais prisões não apresentavam uma boa estrutura, sendo locais de tortura e flagelo. (Bitencourt, 2011, p. 33)

A prisão eclesiástica nasceu com a expansão da Igreja Católica Romana, sua razão era confinar clérigos e leigos que violavam as leis canônicas. Durante o papado do Papa Sirício, várias celas prisionais foram estabelecidas em mosteiros, abadias e conventos, a fim de confinar sacerdotes, monges e freiras. Na Inquisição, entre os séculos XIV e XV, a Igreja chegou a aprisionar milhares de pessoas por heresia. (Roberts, 2006, p. 75)

O sentido da prisão eclesiástica repousava nas ideias de penitência e meditação, sendo um encontro do condenado com Deus e consigo mesmo. Os infratores acabavam recolhidos em aposentos subterrâneos, sem portas e nem janelas, para oração e arrependimento. Dentro, porém, havia luz para que os condenados pudessem ler os livros sagrados. (Bitencourt, 2011, p. 33)

Embora o conceito da prisão canônica estivesse ligado à caridade, redenção e fraternidade e fossem mais humanas que as outras, como descreve Cezar Roberto Bitencourt, elas podiam ser muito rígidas e até cruéis, com a aplicação de dietas restritas, espancamentos e outras formas de abuso físico. (Roberts, 2006, p. 75)

Contudo, ainda que também difíceis, as prisões canônicas deram início a uma gradual evolução em direção à prisão moderna. Sua finalidade não era simplesmente o confinamento, à espera de uma punição mais grave. Ao contrário, as prisões eram locais de correção, arrependimento e oração, em que os condenados pudessem se redimir com a Igreja, consigo e com Deus. Nesse sentido, pode-se inferir que o direito canônico foi de extrema importância para o surgimento da prisão moderna.

O final da Idade Média chega enfim com a queda do feudalismo, que culmina em centenas de camponeses sem terra migrando pela Europa em busca de subsistência, legal ou ilegalmente. Devido a esse sem número de pessoas em

estado de miséria, a criminalidade se alastra pelo continente, instalando a insegurança entre os proprietários rurais e cidadãos urbanos. Além disso, as consequências das guerras religiosas e as expedições militares do século XVII desestabilizaram a França, aumentando o número de desempregados e, conseqüentemente, a marginalização. Os infratores eram tantos que a pena de morte mostrou-se ineficaz, já que não podia se aplicar a tanta gente.

Inúmeras formas de punição foram aplicadas até metade do século XVI, até que movimentos trabalhistas contrários às brutalidades impostas provaram que tais medidas bárbaras eram ineficazes e, assim, o Parlamento Inglês ordenou que cada Condado abrisse uma casa de trabalho (*workhouse*), a fim de encarcerar os mendigos e criminosos. O Rei autorizou o clero inglês a utilizar o Castelo de Bridewell para que neles se aprisionasse os vagabundos, os ladrões, entre outros pequenos infratores. Assim, nasceram as *bridewells (house of corrections)*, espécies de casas de trabalho que mantinham seus prisioneiros sobre forte disciplina e trabalho pesado. (Roberts, 2006, p. 76) Tais casas de trabalho se alastram pela Europa e, em Amsterdam, em 1596, constroem-se as *rasphuis* e, no ano seguinte, as *spinhis*, respectivamente casas de correção para homens e mulheres.

Já pelo final do século XVIII, há vinte e seis casas de trabalho na Inglaterra, tornando-se necessária a sua regulamentação. Nasce, assim, o *Gilbert's Act*, de 1792, permitindo mais facilmente as criações de novas casas de trabalho pelas paróquias. (Bitencourt, 2011, p. 39)

A finalidade das casas de trabalho eram a educação e correção de seus reclusos, através do castigo corporal, do trabalho constante e ininterrupto e da instrução religiosa. O direito canônico aqui é mais uma vez observado, sendo tais estabelecimentos influenciados diretamente pela linha de pensamento calvinista.

O fim da Idade Média também foi marcado pela ascensão do mercantilismo e do imperialismo, em que os países do Ocidente enviam expedições para outros hemisférios em busca de colônias. A colonização logo deu início a uma nova forma de punição aos criminosos: o degredo. O degredado era submetido a um exílio imposto judicialmente para colônias europeias na África, Ásia, Austrália e Américas. Durante a era dos Descobrimentos Portugueses, o degredo teve uma grande importância auxiliando no estabelecimento de colônias portuguesas não só na Ásia e África, como na América do Sul. (Roberts, 2006, p. 76)

Entretanto, uma das maiores modalidades da pena de prisão durante o século XVI foi a pena de galés. As galés eram como prisões flutuantes. Os condenados a penas mais graves e alguns prisioneiros de guerra eram enviados às galés militares como escravos, onde eram acorrentados a um banco e forçados a remar.

Uma das explicações para o surgimento da prisão-pena é a de Dario Melossi e Massimo Pavarini que, em sua obra *Cárcere e Fábrica*, remontam às primeiras casas de trabalho, relacionando a sua origem às raízes do capitalismo. Portanto, as mudanças não viriam de um sentimento idealista de reforma ou de melhorias nas condições da prisão, mas a fim de exploração de mão-de-obra e disciplina dos corpos dos condenados, de acordo com o capital. As prisões seriam, portanto, protótipos de fábricas, onde os presos seriam rigidamente educados e domesticados ao modo capitalista de produção. Seguindo a doutrina calvinista, ao reforçar o dogma do trabalho, também se reforçaria a submissão ideológica a que eram obrigados os detentos, sendo a mais-valia um objetivo secundário e não tão importante quanto a implementação da ideologia. (Maia, 2009, p. 183)

A mudança de visão a respeito da pena, visando sua reforma, só veio a tomar forma com a ascensão do Iluminismo. Mutilações, açoites, tortura, as condições das *bridewells* e das galés já eram pouco aceitáveis para a sociedade. Filósofos reformistas como Voltaire, Cesare Beccaria, Jeremy Bentham e John Howard denunciaram em suas obras as crueldades e barbaridades das sanções impostas. Além disso, eles pleiteavam a substituição da pena capital e punições corporais por tempos fixos de prisão, visando à reabilitação do detento.

Foucault, em seu livro *Vigiar e Punir* expõe duas formas de punição: o suplício público violento e a programação cotidiana para os internos em uma prisão no início do século XIX, promovendo o questionamento sobre como teriam se dado as mudanças no sistema punitivo. O autor, então, defende que a tortura em praça pública correspondia a duas funções: refletir a gravidade do delito cometido por meio da violência empregada na tortura do condenado em praça pública; e colocar em ação a vingança do soberano, tendo em vista a lei ser considerada uma extensão do corpo do próprio e, portanto, lógico que a vingança atuasse por meio de violência à integridade física do criminoso.

Entre os efeitos colaterais, que nesse caso não eram desejados estaria: certo tipo de simpatia e admiração daqueles que estavam assistindo, em relação ao condenado; e o simbolismo do corpo do condenado como a guerra entre a massa da

população e o soberano, uma vez que a massa populacional identificava-se com o condenado e muitas vezes promovia tumultos em apoio a ele.

Portanto, o principal motivo de mudança desse tipo de pena para a pena de prisão, de acordo com Foucault, é que a execução pública demonstrava ser improdutiva e antieconômica. Quase que um ato irracional, tendo em vista os efeitos negativos que produzia.

A passagem para a prisão, entretanto, não foi imediata. E decerto não foi por motivos humanitários, mas mais pelos anseios dos reformistas. Ele afirma que os mesmos estavam insatisfeitos com a natureza incerta da violência do soberano sobre o corpo do condenado. Assim, os prisioneiros teriam sido obrigados a trabalhar em público, como se prestassem contas à sociedade pelos danos causados. O público poderia ver as condenações e refletir sobre os seus próprios atos. No entanto, tal pena não durou por muito tempo, mas marcou a primeira distância da força excessiva do soberano.

A pena de prisão teria sido desenvolvida de fato com base na ideia do “homem como máquina”. Dessa forma, a reforma do sistema penal estaria a serviço dos interesses da classe burguesa. Por meio da prisão, a burguesia reafirmaria o seu papel reprimindo a violação dos bens e direitos e exercendo um poder sobre a liberdade do condenado, obrigando-o a ficar recluso e a obedecer as regras estabelecidas. (Foucault, 2009, pp. 86-99)

No final de 1700, a Inglaterra e a França começaram a promulgar leis que estabeleciam a limpeza das prisões e sua administração, assim como a sua fiscalização e a separação dos detentos do sexo masculino e do feminino, assim como os maiores de idade e os menores; e os que cometeram pequenos delitos dos grandes infratores. Entretanto, as primeiras prisões, com a pena de restrição de liberdade propriamente dita, nasceram nos Estados Unidos. Os responsáveis por isso foram os *Quakers*, grupo religioso que começou a se instalar na Inglaterra norte-americana, na Colônia de Pensilvânia. Alguns *Quakers* tinham sido presos na Inglaterra pelas suas crenças religiosas e ficaram estupefatos com as chocantes experiências que tiveram, portanto, o grupo tal qual pacifista como era se opunha às penas capitais e corporais. (Roberts, 2006, p. 77)

Depois de anos de reforma e campanhas para a melhoria das condições de prisão, assim como assistência aos presos individuais em perigo, passou em 1789 e 1790 a legislação estadual da Pensilvânia, adotando as reformas exigidas pela

sociedade e transformando a Cadeia de *Walnut Street* no que pode ter sido a primeira penitenciária moderna (Roberts, 2006, p. 77), dando início ao surgimento massivo de penitenciárias mundo afora.

Jeremy Bentham seria um dos principais responsáveis pelos novos modelos de penitenciárias. Ele idealizou, em 1791, a criação de um edifício chamado Panóptico que tivesse a função de recuperar os detentos por meio de vigilância completa dia e noite e uma vida disciplinada e em confinamento dentro da prisão. Do meio de uma torre central, o carcereiro poderia vigiar o prisioneiro e controlar seu tempo. (Maia, 2009, p. 139) Entretanto, apenas algumas penitenciárias no estilo panóptico foram construídas e uma delas, a de Pittsburgh, na Pensilvânia, demonstrou ser um fracasso, sendo destruída alguns anos depois. O exemplo de maior sucesso da prisão idealizada por Bentham foi a *Stateville Penitentiary* em Illinois, construída em 1919. (Roberts, 2006, p. 79)

Em 1820 e 1830, dois modelos de penitenciárias inspiradas no modelo panóptico ascenderam nos Estados Unidos, a fim de substituir a *Walnut Street Jail*. O primeiro foi o sistema de separação, pioneiro na *Eastern State Penitentiary* na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. E o segundo foi o sistema de congregação, pioneiro na penitenciária de Auburn, Nova York, construída entre 1816 e 1825, a fim de substituir a superlotada *Newgate Prison*. (Roberts, 2006, p. 78)

O sistema separado era baseado nos princípios do confinamento solitário, tal qual o modelo de Bentham: enquanto o sistema da Pensilvânia estabelecia o isolamento completo dos presos durante o dia, permitindo que eles trabalhassem individualmente em suas celas – quando autorizados a sair, tinham de usar máscaras e não se comunicar com os outros; o sistema de Auburn isolava os detentos apenas à noite, obrigando-os a trabalharem em congregação durante o dia, mas em silêncio total, sem comunicações. Quem infringia as regras era gravemente punido. (Maia, 2009, p. 139)

As vantagens do confinamento solitário eram muitas, começando pela facilidade de controle do detento. Em segundo lugar, evitava conspirações para rebeliões ou massacres. E por último, davam ao prisioneiro tempo para rezar, estudar a Bíblia e contemplar seus próprios erros, a fim de se redimir. Por outro lado, consequências terrivelmente negativas se deram com esse sistema, como efeitos psicológicos devastadores decorrentes dos anos de forçada solidão. (Roberts, 2006, p. 78)

Mesmo em frente aos desumanos efeitos psicológicos causados nos detentos, várias prisões foram construídas com base nesses modelos, sendo mais popular o sistema da Pensilvânia, principalmente na América do Sul. (Roberts, 2006, pp. 79-80)

A ascensão da pena privativa de liberdade, entretanto, coincide com o abandono dos sistemas pensilvânicos e auburnianos e a adoção do sistema progressivo, espalhando-se pela Europa após a Primeira Guerra Mundial. (Bitencourt, 2011, p. 97)

Sobre o regime progressivo, fala Cezar Roberto Bitencourt:

A essência desse regime consiste em distribuir o tempo de duração da condenação em períodos, ampliando-se em cada um os privilégios que o recluso pode desfrutar de acordo com sua boa conduta e o aproveitamento demonstrado do tratamento reformador. Outro aspecto importante é o fato de possibilitar ao recluso reincorporar-se à sociedade antes do término da condenação. A meta do sistema tem dupla vertente: de um lado pretende constituir um estímulo à boa conduta e à adesão do recluso ao regime aplicado, e, de outro, pretende que esse regime, em razão da boa disposição anímica do interno, consiga paulatinamente sua reforma moral e a preparação para a futura vida em sociedade. (Bitencourt, 2011, pp. 97-98)

A aplicação do novo regime progressista foi uma grande evolução no sistema penitenciário, pois deu voz ao prisioneiro, importando-se com suas condições e dando a ele a oportunidade de participar da determinação de sua pena, podendo reduzi-la por bom comportamento ou conseguindo privilégios, humanizando assim o sistema prisional. Sua implementação se deu pela compilação de vários pensamentos e sistemas aplicados, no entanto, há uma concordância geral que a obra desenvolvida pelo Capitão Alexander Maconochie, no ano de 1840, na Ilha de Norfolk, na Austrália seria de grande importância para os novos rumos da filosofia penitenciária. Outros acham que o verdadeiro criador do sistema progressivo foi o Coronel Manuel Montesinos e Molina, governador do presídio de Valência em 1834. Independente de quem tenha sido o legítimo precursor, é inconteste que ambos foram importantes para a implementação do regime progressivo, sendo ambos representantes de sua aplicação. Enquanto Maconochie modificaria a vida dos reclusos de Norfolk, substituindo a severidade pela benignidade ao estabelecer o

mark system (sistema de vales) (Bitencourt, 2011, p. 98); Montesinos diminuiria a rigorosa aplicação de castigos pelo poder disciplinar racional, impondo o respeito à dignidade do preso e diminuindo a 1% a reincidência em Valência (Bitencourt, 2011, p. 103), chegando quase a desaparecer.

O sistema de vales de Maconochie se baseava em medir a duração da pena por uma soma de pontos adquiridos por trabalho e boa conduta. Essa soma era representada por um número de marcas ou vales, os quais deveriam corresponder proporcionalmente à gravidade do delito cometido. Não só entravam marcas na conta do preso, como também eram descontadas as alimentações e má-condutas, como um sistema de “débito-crédito”. Tal como diz Bittencourt, uma verdadeira conta corrente do apenado, fazendo com que a pena não tivesse um tempo determinado, tendo em vista que poderia diminuir ou aumentar, de acordo com as atitudes do condenado. Maconochie comentaria que dessa forma “a sorte do preso estava em suas próprias mãos”, fazendo a sua manutenção dentro da prisão sua própria responsabilidade, dificultando a sua reincidência.

Seu sistema dividia-se em três períodos: 1) isolamento celular diurno e noturno; 2) trabalho em comum em silêncio; e 3) liberdade condicional. As três etapas visavam a reflexão do apenado sobre o delito cometido, a implantação da cultura do trabalho, além da disciplina e a posterior ressocialização ao tomar contato novamente com a realidade. (Bitencourt, 2011, pp. 98-100)

Já Montesinos foi enfático na questão do respeito à dignidade do preso. Ou seja, extinguíam-se, no Presídio de Valência, qualquer medidas ou tratamentos que fizessem recair sobre o preso alguma desonra. Dessa forma, estimulou a criação de um regulamento interno do presídio, de forma que as correções feitas pelos agentes penitenciários à faltas dos presos seguissem regras gerais estabelecidas pelo presídio, evitando o comportamento arbitrário ao punir. A disciplina estabelecida não deixava de ser severa, mas era humana. Outra ideia sua foi a concessão de licenças de saída. Tais permissões não eram institucionalizadas e não o foram até tempo recente, mas Montesinos concedeu em diversas oportunidades. Também aplicou o sistema de redução da pena por bom comportamento, aplicando a redução em 1/3 (um terço) da pena total.

Ele também acreditava na força do trabalho como essencial à reabilitação do preso. Defendia que este tinha de ser remunerado, a fim de estimular o apenado a trabalhar da melhor maneira possível, inclusive levando as empresas da prisão a ter força competitiva no mercado. Entretanto, a ideia deu tão certo que artesãos, profissionais livres, começaram a reclamar sobre os presídios, pois os presos produziam produtos de qualidade, mas não pagavam impostos. Isso levaria o governo a impor a diminuição da qualidade do trabalho prisional, restando a este a ineficiência. Como diz Bittencourt, embora se fale bastante em ressocialização, a sociedade mesmo pressiona para que o preso fique apenas em uma espécie de isolamento, onde a reintegração à sociedade acabe impossível. (Bittencourt, 2011, pp. 104-108)

Outro expoente do sistema progressivo foi Walter Crofton, agente penitenciário e diretor de prisões na Irlanda, que no ano de 1853 imaginou um sistema em que o preso seguiria um processo de quatro fases para atingir a tão sonhada liberdade: 1) a reclusão celular diurna e noturna; 2) a reclusão celular noturna e o trabalho diurno em comum; 3) o período intermediário; e 4) a liberdade condicional. Tal modelo seria conhecido como “prisão intermediária”, tendo em vista esse período entre o estabelecimento fechado e a liberdade condicional, em que os presos trabalhariam ao ar livre, preferencialmente em trabalhos agrícolas, morariam em barracas desmontáveis e teriam algumas vantagens, como não receber castigo corporal, escolher a atividade laboral e comunicar-se com a população livre. (Bittencourt, 2011, p. 104)

O sistema progressivo, portanto, foi introduzido marcando uma época de grandes avanços, tendo em vista as condições desumanas a que eram submetidos os presos no cárcere.

Entretanto, apesar dos avanços, alguns problemas puderam ser notados no sistema progressivo, colocando-o hoje em uma posição de crise. Entre as críticas estão: 1) o fato de que todo o comportamento do preso nesse sistema sofre um controle rigoroso, especialmente no regime fechado, que não condiz em nada com a realidade da vida em sociedade; 2) o “afrouxamento” do controle durante a liberdade condicional não pode ser levado como método científico de conhecimento da personalidade do recluso; 3) geralmente, o recluso não está disposto a admitir de forma voluntária a disciplina imposta pelo presídio; 4) as fases propostas pelo

regime progressivo clássico são estabelecidas rigidamente, de forma estereotipada; e 5) o sistema aniquila a pessoa e a personalidade humana e espera que o recluso se ressocialize através de um método de “boa conduta” que, muitas vezes, pode ser apenas aparente. (Bitencourt, 2011, pp. 109-110)

1.1. A PENA DE PRISÃO NO BRASIL

A história da pena de prisão no Brasil pode ser estudada em três grandes períodos: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República.

O período Colonial, portanto tem início em 1500. Sabe-se que os portugueses colonizaram boa parte do Brasil, entretanto, a região norte recebeu não só os espanhóis, como outros grupos europeus, os quais fizeram parte de sua colonização. Portanto, analisa-se aqui o período em que os portugueses violaram deliberadamente o Tratado de Tordesilhas e iniciaram o trabalho de dar combate e expulsar ingleses, irlandeses, franceses e holandeses, entre 1600 a 1700. Posteriormente, ocupando o território espanhol, com o incentivo do próprio rei da Espanha.

O Brasil do período pré-colonial, portanto, foi um ambiente de imposição da cultura portuguesa aos indígenas e aos afrodescendentes. Os índios que habitavam o país, antes da chegada dos europeus, não tinham nenhuma voz e sequer eram vistos como sujeito de direitos; eram puramente objetos. Sendo o mesmo pensamento aplicado aos afrodescendentes, provenientes da África e na condição de escravos. Portanto, em termos de punições aplicadas pelo direito ou costumes portugueses, esses grupos sequer eram reconhecidos. (Silva, 2014)

O Brasil português foi, então, dividido, a priori, em capitanias hereditárias, sendo os donatários responsáveis por elas. Seus poderes eram delegados do rei, de forma a atuarem não só como legisladores, mas como juizes. Ou seja, cada donatário detinha a autonomia em suas decisões, fossem elas punitivas ou não. Tendo em vista a organização administrativa da colônia, buscou-se dar mais força às ordenações do reino, que consistiam em leis compiladas sobre assuntos gerais.

As primeiras foram as Afonsinas, que duraram de 1447 a 1521, e cuja vigência abarcou a chegada dos portugueses no Brasil. Elas tratavam dos cargos da

administração e do sistema judiciário, a relação entre Estado e Igreja, o processo civil, regras de direito civil, ou seja, contratos, testamentos, tutelas e direito penal, o estabelecimento de crimes e suas respectivas penas. Entre as penas presentes no Código Afonsino estão: a pena de morte, penas corporais, o emprego da tortura, a criminalização de crenças, opiniões e condutas sexuais.

Após a reforma das Ordenações Afonsinas, estabeleceram-se as Ordenações Manuelinas, em 1521. Elas incluem novas leis e alteram a disposição de textos já existentes. Embora estabelecessem uma burocracia jurídica com ouvidores, tabeliões, meirinhos, o poder punitivo continuava sendo aplicado arbitrariamente pelos donatários, os quais tinham poderes quase que absolutos e escolhiam sem critério o direito a ser aplicado. De forma que ambos os Códigos, seja o Afonsino ou o Manuelino quase não exerceram sua influência no Brasil; a figura do donatário ainda era muito forte e, como distante do rei, aproveitava-se de seus poderes para exercê-los como quisesse. (Silva, 2014)

Após a revisão das Ordenações Manuelinas, nasceram as Ordenações Filipinas, em 1603. Ao contrário dos Códigos anteriores, o Filipino foi bastante aplicado no Brasil em termos de direito penal. Devido às rebeliões geradas por colonos descontentes, como a Revolução da Cachaça, vários portugueses foram severamente punidos por tipos penais previstos nas Ordenações Filipinas. Quem ousava defrontar um funcionário do rei, por exemplo, arriscava-se a ser condenado por crime de lesa-majestade (crimes políticos), que abrangia desde a pena de morte até o confisco de bens, galés perpétuas e açoites. (Schwarcz & Starling, 2015, p. 134)

Embora o Código Filipino tenha sido essencial na história brasileira, tendo em vista o seu longo período de tempo em vigência, as penas excessivamente brutais e as desigualdades no tratamento penal, fosse por classe social ou sexo, marcam o período de forma negativa. Além disso, a inexistência do direito de defesa e a transmissibilidade da infâmia aos descendentes dos criminosos destacam-se entre apenas algumas das práticas mais cruéis desse regime.

Feita a devida análise das ordenações, pode-se deduzir, então, que as prisões constituíam-se em locais insalubres e inadequados para a vivência de um ser humano. A função do cárcere, afinal, era apenas para a detenção de suspeitos que estavam sendo julgados ou condenados à espera da verdadeira sentença, não se constituindo a restrição de liberdade como pena. Até mesmo a tortura, o açoite ou

as execuções eram feitas em outros locais, geralmente em praça pública, aos olhos de todos.

As prisões, portanto, eram locais que não eram considerados essenciais para a colônia. E sequer mantinham registro dos detentos ou seleção de categoria dos delitos. Eram apenas locais de armazenamento de delinquentes e não visavam de forma alguma à reforma dos criminosos. Portanto, convém concluir que o Brasil colônia não tinha estabelecido nenhum sistema carcerário e que o seu desleixo para com as condições do cárcere é algo que remonta aos primórdios da colonização portuguesa.

O período colonial chega ao fim com a proclamação da Independência, em 1822. Em 1824, é outorgada a primeira Constituição brasileira determinando a criação de um código civil e um código criminal. Assim, as Ordenações Filipinas continuaram vigentes até a sanção, por D. Pedro, do Código Criminal do Império, em 16 de dezembro de 1830.

Embora o Código Criminal do Império fosse baseado em ideias iluministas, assim como a Constituição do Império, a escravidão continuava prevista e regulamentada, estabelecendo a contradição entre o liberalismo e a própria escravidão. Os proprietários de terra, sendo os membros mais poderosos da sociedade e detendo influência, buscavam a todo custo usar dos métodos policiais e punitivos para manter a ordem social, laboral e racial. (Silva, 2014)

Por outro lado, devido às influências iluministas e manifestações liberais ao redor do mundo, iniciou-se com o Código Criminal a aplicação da pena de privação de liberdade em substituição às penas corporais, nos casos de libertos e cidadãos livres. No caso de crimes de cativos, a pena continuava sendo a de açoite, muitas vezes levando o condenado à morte, caracterizada pela época como “morte com suplício”.

Outras penas previstas no Código eram: a pena de morte, a pena de galés, trabalho forçado e a de degredo, geralmente direcionadas aos escravos. No entanto, a pena central passa a ser definitivamente a pena de prisão, que podia ser na sua forma mais simples ou com a aplicação de trabalhos forçados. E apesar de ter sido adotada no Código Penal de 1830, ela só foi verdadeiramente colocada em prática a partir de 1850, com a inauguração da Casa de Correção da Corte do Rio de Janeiro. Baseada no modelo panóptico, ela nunca foi concluída. Apenas duas alas foram finalizadas, enquanto as outras sequer iniciaram a construção. E embora a época

marque uma essencial evolução na história do sistema penitenciário brasileiro, as condições do cárcere continuam não sendo as melhores. (Silva, 2014)

O maior exemplo de condições inumanas na prisão é o Aljube. Localizado no Rio de Janeiro, o Aljube foi construído em 1732, com a finalidade de ser uma prisão clerical. No entanto, até a construção da Casa de Correção, todos os presos e escravos eram alojados no Aljube. Ela abrigava a maioria dos presos, escravos ou livres à espera de julgamento ou condenados por pequenos delitos ou crimes comuns, além dos vadios e mendigos. Passando estes depois à Casa de Correção, quando construída. Com estrutura decadente, os prisioneiros do Aljube não obedeciam nenhum critério de separação e as condições de higiene eram deploráveis: não detinham boas condições de higiene, às vezes faltando até vestes aos detentos. Além disso, a má construção dos canos de esgoto poluía o ar e dificultava a respiração. Por ser construída em forma de calabouço e ter pouca ou quase nenhuma ventilação, vários detentos faleciam por asfixia no verão. Um problema já notado era o da superpopulação carcerária, tendo em vista que a prisão detinha celas para doze ou vinte pessoas, no máximo, mas abrigava 390 presos. A prisão permanecia como ferramenta para a manutenção da escravidão e a satisfação da economia, da qual dependiam os grandes proprietários de terras. (Cappellari, 2014)

Em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República. Com o golpe militar de Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil recebe em 1890 um novo código, o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil. Em seu cerne estava a pena privativa de liberdade, independente de sua forma: prisão disciplinar, trabalhos forçados, estabelecimento agrícola, prisão em fortalezas ou celular. Estruturalmente, as penitenciárias baseavam-se nos modelos pensilvânicos e auburnianos.

Os marginalizados eram as pessoas das classes mais baixas da sociedade ou as minorias, isso abrangia: os imigrantes, as prostitutas, os capoeiras, os vadios, os ébrios e os afrodescendentes. Estava muito claro que o governo desejava gerenciar seu domínio sobre esses grupos, através do Código Penal. Aliás, prática observada desde os primórdios da história do direito penal no Brasil. (Silva, 2014)

Em 1891, nasce a segunda Constituição do Brasil, sendo a primeira do regime republicano, a Constituição Republicana. Com ela, viria também a extinção da pena de galés e do banimento, limitando também a aplicação da pena de morte. A pena de prisão já teria entre as suas funções, a ressocialização do apenado.

Entretanto, embora tais mudanças constituíssem a nova Carta Magna do país, na prática era bem diferente. As punições empregadas pelas penitenciárias e agentes punitivos continuavam sendo, em sua maioria, decisões arbitrárias, sem levar em conta as formalidades da lei. Mal que segue a história do Brasil, desde seu tempo colonial.

Portanto, na legislação formal, o regime penitenciário era bastante parecido com a ideia que temos hoje sobre o cárcere, com a pena de prisão utilizada como função reformadora da marginalidade. Entretanto, as condições das prisões, na realidade, eram muito diferentes do estava escrito na folha de papel. Com uma realidade deplorável, o sistema penitenciário daquela época já era deixado de lado e esquecido pelo governo e pela sociedade. A construção de novas agências prisionais, por exemplo, não se concretizou o que levou à superlotação dos estabelecimentos já existentes. Fatos muito parecidos com o que vivenciamos hoje no Brasil, em que a existência dos estabelecimentos prisionais parece algo facilmente esquecido no imaginário da população e relegado nos discursos do governo.

Em 1934, com a promulgação da Constituição da República Nova, concede-se competência exclusiva à União para legislar a respeito do sistema carcerário, tendo em vista o fracasso evidente do sistema praticado, no qual a reincidência já era um fator observado. (Silva, 2014)

Embora instituisse mudanças progressivas em seu conteúdo, a Constituição de 1934 não durou muito, abrindo caminho para Vargas em 1937 estabelecer uma nova Carta Magna, marcando o começo do Estado Novo. Mais conhecida como a Constituição Polaca, ela marca um novo período de autoritarismo e o cunho ditador de Vargas, que a direcionou como pôde para satisfazer seus interesses políticos, utilizando, mais uma vez, o direito penal para os interesses do governo que, nesse caso, eram minar as influências inimigas do novo presidente.

Em 1942, é promulgado um novo Código Penal. O sistema progressivo é o adotado pela nova legislação e a reforma do condenado é o objetivo da pena de prisão. Em seu sistema, o apenado teria que cumprir quatro fases para alcançar o efeito ressocializador e reformador da pena. Na primeira fase, o recluso deveria passar por um período de isolamento celular, diurno e noturno, como forma de punição mesmo, o qual duraria por três meses. Após, o preso poderia iniciar um período de convivência com os outros apenados, devendo isolar-se novamente à

noite. De dia, ele deveria trabalhar, sendo esta fase essencial para a reforma e a punição do preso. A terceira e a quarta fase, portanto, constituíam-se em liberdade condicional e liberdade definitiva. É durante esse período também que começa a ser aplicado no Brasil o sistema do duplo binário, no qual o indivíduo teria em sua sentença a aplicação conjunta da pena e da medida de segurança. (Silva, 2014)

O Código de 1940, embora tenha sido promulgado durante o regime ditatorial de Vargas, continua vigente até hoje. Após o sofrimento de algumas mudanças, o Código Penal hoje não é mais meio utilizado para fins políticos de aprisionamento e neutralização de indivíduos representantes de ameaça para o governo. Entretanto, após anos de aplicação do direito penal com segundas intenções, o sistema penitenciário brasileiro sofre com as condições herdadas de anos dessa prática.

Em 1964, o Brasil sofre com o golpe militar, marcando um Estado opressor e impiedoso com a parcela mais frágil da população. No entanto, as mudanças penais só viriam em 1969, quando se decretaria um novo Código Penal que apresentaria algumas alterações, mas manteria as penas mais graves e as medidas de segurança do Código anterior.

O Regime Disciplinar Diferenciado, que dividiria os presos em celas diferentes pelo grau de seus delitos, seria implementado durante esse período. Os presos mais perigosos seriam, portanto, mantidos em celas de segurança. Seus crimes: contestar o regime militar. Mais uma vez o direito penal brasileiro sendo utilizado para questões políticas. (Zaffaroni & Pierangeli, 2009)

Entretanto, após um período de quase dez anos de vacância, o Código foi enfim revogado pela Lei nº 6.578, de 11 de novembro de 1978, devido às inúmeras críticas sofridas por não atender mais a realidade brasileira.

Em 1984, durante o mandato de João Figueiredo, o último presidente do período do regime militar, o Código Penal seria, então, reformado pela Lei 7.209, de 11 de junho de 1984, que introduziria alterações na parte geral e na pena de prisão. As principais mudanças seriam a extinção do sistema do duplo binário, o limite máximo de trinta anos de condenação e o reconhecimento da reclusão e da detenção como penas privativas de liberdade. Assim, o Brasil se alinharia um pouco mais com as questões dos Direitos Humanos.

Outra mudança marcante no sistema penitenciário brasileiro foi o advento da Lei de Execução Penal, também de 1984, que regulou e regula até hoje a disciplina carcerária. Com a suposta missão de reformar o condenado, garantindo-lhe direitos

sem aplicabilidade, a lei delega aos órgãos de execução penal o julgamento do comportamento dos presidiários. (Silva, 2014)

E assim segue a política carcerária do Brasil. Criando penitenciárias que invariavelmente cairão no esquecimento da sociedade e do governo, acumulando condições paupérrimas e encobrindo a classe social que o governo deseja esconder. Maquiado de sistema reformador, o sistema penitenciário brasileiro hoje nada mais é que um grande galpão em que se acumulam, de forma ilimitada, delinquentes. Enquanto isso, a sociedade segue fingindo que os cárceres não existem, até que haja um motim, para tirá-la do sono e acordá-la para a realidade.

2. A SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA NO BRASIL

A superlotação carcerária já é problema antigo no país. Desde as primeiras prisões, o desleixo para com as condições das penitenciárias já era percebido. O direito penal e a pena de prisão, nas mãos dos governantes, foram utilizados desmedidamente e repetidas vezes na história como forma de controle social ou político. Culturalmente, a população brasileira aprendeu a fechar os olhos e ignorar a realidade do sistema carcerário, vivendo com uma falsa sensação de segurança.

Nesse ano de 2017, nos deparamos com mais um capítulo de uma história já antiga, um marco chamado: Carandiru. A morte de mais de 100 detentos em rebeliões carcerárias ao redor do Brasil chocaram a população e revelaram os horrores e as condições enfrentadas pelos presídios; expôs-se a ferida do sistema penitenciário brasileiro.

O primeiro deles, ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 01 de janeiro de 2017, revela a fragilidade dos presídios no Brasil. Com a morte de pelo menos 56 detentos, sendo mais três corpos encontrados uma semana depois, entre decapitados e queimados, e a fuga de 112 presos, a situação do Compaj demonstrou-se inadmissível: um local que tem capacidade para apenas 450 detentos, abrigar atualmente o número exorbitante de 1.147 internos. Um dia depois quatro detentos morrem na Unidade Prisional de Puraquequara (UPP). E seis dias depois mais quatro presos são assassinados em uma rebelião na cadeia de Raimundo Vidal Pessoa.

Na mesma semana, um tumulto na penitenciária de Roraima levou à morte de 33 presos, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc), na zona Rural de Boa Vista (RR). E no dia 14 de janeiro, o Rio Grande do Norte registra a morte de pelo menos 26 presos na rebelião da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. Alguns dias mais tarde, 200 detentos fogem do Instituto Penal Agrícola em Bauru (SP). (Folha de S. Paulo, 2017)

Todos esses casos surpreendentemente aconteceram no intervalo de 30 dias, em diferentes penitenciárias do Brasil. Isso não só revela a situação preocupante em que se encontram tais presídios, como a falta de responsabilidade do Poder Executivo em relação ao sistema penitenciário brasileiro como um todo. Casos como esses remontam a antigas rebeliões ocorridas no Brasil. Uma delas é a de 1987, ocorrida na Penitenciária do Estado de São Paulo, em que numa briga com 70 reféns, a Polícia Militar teve que intervir e o resultado foram 31 mortos.

Mais tarde, em 1989, no 42º Distrito Policial de São Paulo, após uma tentativa de rebelião, cerca de 50 detentos foram alojados em uma cela de 1m x 3m e sufocados com o lançamento de gás lacrimogênio. 18 presos morreram por asfixia, enquanto 12 foram hospitalizados. (Folha de S. Paulo, 2017)

Em 1992, acontece o caso mais icônico do Brasil, em termos de rebeliões carcerárias: o Massacre do Carandiru, em São Paulo. O tumulto se iniciou por conta de uma briga de dois detentos. Um sobrevivente, Sidney, conta que um dos presos ficou gravemente ferido, mas ninguém foi recolhê-lo. Isso deixou os presos descontentes e eles iniciaram uma rebelião. Começaram queimando a cozinha. Depois a Polícia Militar chegou e aí foi a real chacina. Os policiais mataram 111 presos, cada com uma média de cinco tiros. Sobreviventes relatam abuso de poder por parte da polícia, como a execução arbitrária de detentos que não estavam demonstrando nenhuma ação ofensiva. Além disso, os sobreviventes ainda contam que foram obrigados a tirar as roupas e passar por um corredor polonês formado pelos policiais. (Alessi, 2017)

“Passava das três da tarde quando a PM invadiu o Pavilhão 9. O ataque foi desfechado com precisão militar: rápido e letal. A violência da ação não deu chance para defesa”, conta Drauzio Varella, em seu livro Estação Carandiru, escrito com base nos relatos de detentos que eram atendidos pelo médico. De forma que as

rebeliões não só nos demonstram a péssima qualidade das agências penitenciárias, como também a pior faceta das forças policiais que não temem abusar de seu poder, frente à massa marginalizada do cárcere. (Varella, 1999, p. 289)

Dez anos depois, em Rondônia, o Presídio Urso Branco, em Porto Velho, sofre com a baixa de 27 presos, em uma rebelião que ganhou repercussão internacional devido à brutalidade empregada nas execuções: decapitação, enforcamento e choque elétrico. (Folha de S. Paulo, 2017)

Dois anos depois, explode uma das rebeliões mais violentas já registradas na Casa de Custódia de Benfica, no Rio de Janeiro. A rebelião durou um total de 61 horas e começou logo após uma tentativa de fuga em massa dos detentos. 34 pessoas foram mortas, entre elas um agente penitenciário, Marco Antônio Borgatte, assassinado pelos presos com um tiro de escopeta nas costas. Os outros mortos foram mutilados ou carbonizados, o que dificultou bastante na contagem e identificação das vítimas. (Folha de S. Paulo, 2004)

Em 2010 é a vez do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão. Em rebeliões internas, 18 presos foram mortos. 15 deles assassinados no presídio de São Luís, prisão de segurança máxima. Os outros três assassinados na Penitenciária de Pedrinhas, ao lado do presídio de São Luís, onde uma rebelião foi tentada, porém, sem sucesso. (Folha de S. Paulo, 2017)

É possível perceber, então, que a superlotação carcerária ou as rebeliões não são problemas que ocorrem apenas casualmente. Elas vêm ocorrendo desde tempos de Aljube, até antes. O descaso para com as penitenciárias é quase que cultural no Brasil e os massacres e motins intensificam-se ano após ano. Os casos citados, inclusive, fazem apenas uma pequena parcela dos inúmeros tumultos registrados nas prisões brasileiras. Percebe-se cada vez mais a falência destas. A falência em sua função retributiva. A falência em garantir a segurança da sociedade – que segue, inclusive, de olhos fechados para as penitenciárias. A falência em garantir o mínimo de direitos aos apenados. Ou até mesmo a falência na própria rigidez da prisão. São vários os problemas identificados no sistema penitenciário brasileiro. As rebeliões por superlotação carcerária não ocorrem por acaso. A própria superlotação não ocorre por acaso. Elas têm uma razão de ser. Elas demonstram a falha do Estado em relação ao apenado e em relação à própria sociedade.

2.1. PROBLEMAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

O primeiro problema percebido no sistema penitenciário brasileiro é o da própria gestão administrativa, sejam nas prisões públicas ou privadas. Ou seja, a ineficiência das prisões, dos órgãos e do governo para com a estrutura carcerária brasileira.

Enquanto no Brasil, prefere-se cortar os investimentos ao sistema carcerário, na Carolina do Sul, estado localizado nos Estados Unidos, eles vêm reduzindo a população carcerária, economizando mais de US\$ 5 milhões (R\$ 16 milhões) por ano em recursos públicos, a fim de utilizá-los em melhorias no sistema prisional. Por meio de dados matemáticos e informatizados, tenta-se compreender os custos por trás das prisões e os índices de criminalidade. Na medida em que estudam esses dados, eles implementam mudanças inclusive de penas, reduzindo-as ou adotando mais medidas alternativas. Após essas alterações, eles estudam os efeitos causados por elas na sociedade e no comportamento dos próprios condenados. (Barrucho & Luciana Barros, 2017)

No caso da já mencionada rebelião no Compaj, em Manaus, ficou-se comprovado depois que não só a empresa responsável pela penitenciária, como também o governo estadual estavam cientes do possível motim e nada fizeram a respeito. Embora não esteja explícito até hoje de quem era exatamente a responsabilidade em garantir a segurança na prisão, é inegável a falha do governo estadual. O registro é de que este teria permitido que cada um dos mais de 1.200 presos pudesse receber ao menos um acompanhante no Ano Novo. Além disso, alertas ao governo foram realizados pela empresa devido a horários de visitas de Natal que foram descumpridos e comprometeram a revista de celas e contagem dos presos. Alguns dias depois, mais um alerta devido a barras de ferro em posse dos detentos; para retomá-las, seria necessária uma escolta armada. Entretanto, nenhuma ação foi tomada e a rebelião ocorreu dois dias depois. (G1, 2017)

O controle rigoroso e informatizado de cada detento também é uma medida que foge às prisões brasileiras. A falta da pauta carcerária na agenda política causa essa ausência de investimento no sistema penitenciário brasileiro e o relega a medidas provinciais, ao invés de supri-los com tecnologia. Sistemas de controle

informatizados poderiam liberar mais dados sobre as condições das prisões no Brasil e sobre os próprios detentos, ajudando no estudo das melhorias em cada penitenciária.

A questão da “cultura da prisão” também é algo a ser enfrentado. As prisões provisórias, que deveriam ser apenas em casos particulares, acabam acontecendo aos montes e é lógico que quanto mais entradas na prisão, mais dificultosas as saídas, pois mais julgamentos a serem realizados pela Justiça. O Poder Judiciário acaba superlotado e moroso.

A prisão provisória é o instituto que antecede a condenação transitada em julgado. Ou seja, antecede a definição de culpado do sujeito em julgamento. Portanto prisão não punitiva, tendo em vista que até o final do andamento do processo, presidem os princípios da presunção da inocência e o devido processo legal. Esse tipo de prisão, logo, é excepcional e tal qual sua caracterização: provisória. A própria pena de prisão deve ser aplicada como *ultima ratio*, ou seja, apenas em casos especificamente tipificados em lei e não como regra.

Registros demonstram que dos mais de 600 mil presos no Brasil, cerca de 40% do total é de presos provisórios. E a maioria dessas prisões surge da prisão em flagrante. 26% desses presos passam mais de três meses na prisão, alguns inclusive relatam que viram o juiz pela primeira vez após dois meses encarcerados. É como se a prisão provisória antecipasse a execução da pena. . (Blume, 2017)

Entretanto, medidas alternativas que deveriam ser tomadas, como o investimento em tornozeleiras eletrônicas para atenuar as prisões provisórias, são totalmente ignoradas e o encarceramento em massa acaba ocorrendo e deixando vários presos sem julgamento durante vários anos. Em entrevista, o ministro Gilmar Mendes conta que, em mutirões realizados no Espírito Santo, durante o seu mandato como presidente do Conselho Nacional de Justiça (2008 a 2010), foi encontrado um preso há 11 anos sem julgamento. Enquanto no Ceará, alguém estava detido há 14 anos sem julgamento algum. Isso é a própria punição anterior à sentença! (Souza, 2017) Ainda em entrevista, ele comenta: “Se os estados não têm hoje recursos para comprar marmitta para preso, eles vão comprar sistema de monitoramento eletrônico? Isso é um quadro de vergonha. Mas não é por falta de recursos. É por falta de gestão”. (Brígido & Leali, 2014)

Os mutirões judiciais mostram-se, portanto, um meio para a diminuição dos presos provisórios nas penitenciárias e na brevidade da apuração dos casos de progressão do regime, devendo ser incentivados. Entretanto, não é uma medida que deve ser tomada sozinha, tendo em vista o problema não ser apenas do Poder Judiciário, mas deve ser seguida de tempos em tempos para “enxugar” os cárceres brasileiros e abrir vagas, evitando a superlotação.

Outro problema enfrentado e relacionado à entrada de presos provisórios é a falta de seleção dos condenados por penas e crimes. Tendo em vista o grande encarceramento, a separação dos presos nas penitenciárias acaba sendo deixada de lado e eles misturam-se com todos os tipos de detentos e facções. Uma vez sob o domínio de grupos poderosos na prisão, presos por crimes menores acabam envolvidos em organizações perigosas ao sofrerem ameaças ou até mesmo ao receberem auxílios não fornecidos pelo Estado. É o que acontece quando pensam nas dificuldades da família que deixaram e na ajuda que as facções podem oferecer, desde que se juntando a elas.

Além disso, líderes de facções deveriam ser isolados, tendo em vista o controle que costumam manter sobre os outros detentos. Esse isolamento não ocorre com frequência e eles acabam ocupando celas comuns com outros presos nas penitenciárias, invariavelmente tomando a posição de chefes entre eles, sendo os principais “cabeças” nas realizações de motins e fugas.

A capacitação dos servidores e agentes penitenciários também deve ser priorizada. A educação dos agentes e o filtro por meio de processos de seleção eficientes, talvez evitassem os abusos de poder ou até mesmo a falta de controle nas prisões, implantando uma nova cultura e ética penitenciárias, enxergando os presos como seres humanos e cidadãos de direitos, mas sendo rigorosos com a aplicação da pena tendo em vista o desvio cometido pelos apenados. Regalias poderiam ser cortadas e ofensas aos direitos fundamentais dos presos poderiam ser evitadas. A corrupção também poderia ocorrer em menor grau e os objetos indevidos não entrariam no meio carcerário.

As condenações a regime fechado sem necessidade também configuram como um problema a ser enfrentado pelo Poder Judiciário. No caso de condenações a menos de oito anos de reclusão, o apenado poderia cumprir a pena no regime

semiaberto ou aberto desde o início. Entretanto, de 53% dos presos condenados nessas condições, só 18% cumpre pena em regimes mais brandos. A maior parte cumpre no regime fechado. Sem falar nos muitos casos de presos que continuam no regime fechado, mesmo podendo passar para o semiaberto. (Blume, 2017)

O problema da saúde também é algo grave a ser corrigido. Alguns estudos mostram que detentos brasileiros têm 30 vezes mais chances de contrair tuberculose e muito mais chances de serem infectados por AIDS do que o resto da população. Outro risco é o de se tornarem dependentes de álcool e drogas. Vários dos condenados passam a adquirir esses vícios já no seio da prisão. De forma que é possível dizer que a vida do recluso é gravemente ameaçada ao adentrar os muros carcerários.

Nos Estados Unidos, na Geórgia, dinheiro público foi investido em vários programas de combate ao uso de drogas e álcool na prisão, reduzindo a probabilidade de que o apenado volte à dependência e ao crime depois de colocado em liberdade. Na Suécia, por sua vez, um programa de doze etapas seguidos pelos presos cumpre tratar os vícios, razão de muitos crimes cometidos. Entretanto especialistas suecos garantem que não basta combater o vício, mas diagnosticar e tratar vários transtornos sofridos pelos presos como o transtorno de déficit de atenção, a depressão, a ansiedade e outros distúrbios, que também influenciam na reincidência. Esse programa diminuiu consideravelmente o número de presos na Suécia, levando-os a fechar as portas de algumas prisões pela falta de criminosos. (Barrucho & Luciana Barros, 2017)

O que acaba ocorrendo no Brasil é a chamada “dupla penalização”: a pena de prisão propriamente dita e o péssimo estado de saúde em que ele é obrigado a conviver nos anos de cárcere. O descumprimento à Lei de Execução Penal nesses casos é expresso, tendo em vista que o Estado, de acordo com o artigo 41, inciso VII, é obrigado a assegurar, entre outros direitos, o de saúde do apenado.

Outro grave problema é o das facções criminosas. A primeira registrada no Brasil foi a Falange Vermelha, em 1979, no Presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, localizada no Rio de Janeiro. Presos comuns e militantes de grupos armados uniram-se em prol da luta contra a ditadura militar. Mais tarde, esse grupo ideológico chamar-se-ia Comando Vermelho (CV). Mas as facções ganhariam mais

força apenas com o nascimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Estado de São Paulo, na Casa de Custódia e Tratamento Doutor Arnaldo Amado Ferreira, em agosto de 1993, o seu objetivo era lutar contra a opressão do sistema prisional paulista, entretanto mais tarde se tornaria a maior e mais temida organização criminosa brasileira. (Superinteressante, 2017)

A disseminação de tais facções acontece principalmente dentro das prisões. Devido às constantes transferências de seus membros para outras penitenciárias, os grupos são rapidamente difundidos, com a entrada cada vez maior de outros membros nas organizações. A má administração e a precariedade dos presídios brasileiros também auxiliam na disseminação dos grupos mafiosos, à medida que relegam o comando prisional às mãos desses grupos.

A Lei de Drogas, 11.343/2006, é outro fator que acarreta as superlotações carcerárias. Apesar de ter abrandado as penas relativas aos usuários e ter feito essa distinção entre eles e os traficantes, não estabeleceu critérios objetivos de diferenciação entre os mesmos e os traficantes. Portanto, tal diferenciação fica a cargo da polícia ou do juiz decidir quem é quem em cada caso apurado. Esse tipo de brecha aberta pela lei gera uma série de discricionariedades. Pequenas quantidades não acarretam necessariamente na interpretação de que o acusado é um usuário, pois devido à nova lei os traficantes passaram a andar com quantidades menores de drogas para se verem livres da prisão. Além disso, a pena mínima ainda foi aumentada de 3 para 5 anos mais multa. De acordo com a lei anterior, ele era condenado de 3 a 15 anos, mas a pena foi aumentada, a fim de que não fossem aplicadas medidas alternativas. (Alves, 2017)

As consequências são mais do que negativas: um a cada quatro presos é por tráfico de entorpecentes. No caso das mulheres, os números chegam a ser piores do que no dos homens: 64% das presas estão ligadas ao tráfico. (Alves, 2017)

Muitas pessoas acabam sendo presas com pequenas quantidades de drogas, baseadas apenas no relato do policial e sem contar com a presença de um advogado no momento da prisão. Ou seja, condições bastante desfavoráveis ao acusado. Isso nos deixa com a grande questão: alguns dos apenados por tráfico são realmente traficantes ou apenas usuários de drogas?

A reincidência no Brasil é uma das maiores no mundo, talvez em consequência dos outros problemas listados. E é claro que a solução passa obrigatoriamente pela questão do tratamento dispensado aos detentos nas penitenciárias. As medidas socioeducativas, por exemplo, configuram um passo importante para a reinserção do preso à sociedade posteriormente.

Estudos realizados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2007 demonstram que o encarceramento mais rígido, na verdade, aumenta a reincidência. Enquanto as prisões que incluem programas cognitivos comportamentais, de cunho educativo, são mais efetivas em evitar que o ex-detento volte a cometer crimes.

Na Noruega, aplica-se a “justiça restaurativa”, ao invés de punitiva-retributiva adotada pelo Brasil. Isso significa que o sistema se compromete a reparar os danos causados pelo crime, tanto em relação às vítimas, à sociedade e ao criminoso. Não há foco, portanto, na característica punitiva da pena, apenas na reforma dos prisioneiros. A sua prisão de segurança máxima de Halden é descrita como a penitenciária mais “humana” do mundo. Lá não há grades nas janelas, existem objetos pontiagudos nas cozinhas, assim como respeito mútuo entre guardas e prisioneiros. As celas possuem entre outras coisas, frigobar e banheiro privativo. Lá se desenvolvem atividades com os detentos preparando-os para a vida fora da prisão, como a marcenaria a natação ou o estúdio de música.

Na Alemanha e na Holanda, também existem iniciativas semelhantes. Eles também desfrutam de certa privacidade e mantêm o direito ao voto. Entretanto, os detentos são forçados a trabalhar.

Em Delaware, nos Estados Unidos, é possível diminuir o tempo de prisão em 60 dias a cada ano, desde que completos com sucesso os programas sociais contra a reincidência. Interessante medida que remonta ao regime progressivo estabelecido por Maconochie. (Barrucho & Luciana Barros, 2017)

Após todas essas considerações, a conclusão máxima é que com certeza não é possível, nas condições em que se encontram as penitenciárias brasileiras, a aplicação satisfatória de qualquer política de ressocialização de presos no Brasil,.

Claro que não se considera aqui alguns dos poucos exemplos de boas penitenciárias como no Paraná ou as Apacs (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), em Minas Gerais. Mas de forma geral, não há como reformar o apenado nas condições em que se encontram os presídios brasileiros. Pelo contrário, eles têm se mostrado verdadeiros lugares de disseminação do crime.

A vida carcerária de um modo geral tem este caráter criminógeno, por conta de três fatores:

- a) Fatores materiais: a deficiência dos alojamentos, as péssimas condições de saúde e de alimentação, além da própria carência na higiene contribuem para a degradação da saúde dos detentos;
- b) Fatores psicológicos: o que ocorre nas prisões é a inclusão de um sujeito em um ambiente propício à dissimulação, à mentira, aos vícios, jogos e tráficos de entorpecentes, de forma que facilita ao recluso o ingresso de vez na carreira criminosa, uma vez que aprende cada vez mais a praticar o crime; e
- c) Fatores sociais: a reclusão de uma pessoa, a separação dela do seu meio social acarreta uma readaptação profunda que acaba dificultando a sua reinserção posteriormente na sociedade, principalmente no caso de penas maiores que dois anos. O isolamento, bem como os outros males sofridos, podem ser fatores decisivos na escolha do indivíduo sobre a vida criminal ou não. (Bitencourt, 2011, p. 165)

A visão cultural que a sociedade tem das prisões também não é das melhores. Enfrentando os seus próprios problemas diários é até compreensível que os cidadãos nem se lembrem das prisões ou que acabem optando por ignorá-las. Recheadas de *personas non gratas*, é preferível até nem pensar nelas. Entretanto, esse é um fator cultural que precisa ser mudado, à medida que se conscientize a sociedade de que pensar na questão das penitenciárias é necessário, é uma questão de segurança pública. É interesse dos próprios cidadãos que os detentos não fujam ou não saiam dali completamente deturpados pela criminalidade. Eles precisam sair reformados, embora a reforma do indivíduo seja quase uma questão utópica no Brasil. É preciso que os cidadãos brasileiros passem a exigir essa pauta na agenda dos políticos e os pressionem para tomar medidas eficazes em relações às leis penais e aos cárceres brasileiros.

E esses são apenas alguns dos problemas percebidos não só na pena de prisão como um todo, mas principalmente no Brasil. Todos esses problemas invariavelmente culminam no maior e mais grave empecilho enfrentado pelos presídios brasileiros: o da superlotação. Os apenados, em frente às inúmeras deficiências do sistema em relação às suas necessidades básicas, assim como os problemas relativos às legislações, abusos de poder e erros judiciários, acabam por sua vez reincidindo na vida criminosa e voltando a prisão da qual saíram “graduados” na vida criminosa.

Convém, portanto, analisar a teoria criminológica contemporânea denominada do *Labelling Approach*, da qual o maior precursor de suas ideias é Alessandro Baratta, e as suas ligações com a questão do sistema punitivo brasileiro, assim como as possíveis soluções para a crise do sistema penitenciário.

3. A TEORIA DO LABELLING APPROACH E A CORRELAÇÃO COM AS REBELIÕES POR SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA

A Teoria do Labelling Approach surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos e marcou o momento de transição da criminologia clássica para a criminologia crítica. Ou seja, passou-se do estudo de uma suposta predisposição criminosa por parte do indivíduo para a crença de que a criminalidade se trata de uma construção social. O crime e o criminoso passam a ser conceitos construídos socialmente a partir da interação entre as instâncias de controle social. O estudo da criminalidade inclui agora o estudo do sistema punitivo que, juntamente com outras instâncias de controle social, “etiquetam” – daí vem o outro nome da teoria: Teoria do Etiquetamento Social – um determinado indivíduo de delinquente. Como diz Baratta, precursor da Criminologia Crítica:

Esta direção de pesquisa parte da consideração de que não pode compreender a criminologia se não se estuda a ação do sistema penal, que a define e reage contra ela, começando pelas normas abstratas até a ação das instâncias oficiais (polícia, juízes, instituições penitenciárias que as aplicam), e que, por isso, o status social de delinquente pressupõe, necessariamente, o efeito da atividade das instâncias oficiais de controle social da delinquência, enquanto não adquire esse status aquele que, apesar de ter realizado o mesmo comportamento punível, não é alcançado,

todavia, pela ação daquelas instâncias. Portanto, este não é considerado e tratado pela sociedade como 'delinquente'. (Baratta, 2002, p. 86)

Ou seja, para que se entenda a criminalidade deve-se estudar a ação do sistema penal que define o ato que é criminoso e o repreende, desde as normas jurídicas até as ações de instâncias oficiais, como os juízes, a polícia ou as instituições penitenciárias. Dessa forma, a definição de criminoso seria o resultado das inúmeras ações de instâncias oficiais de controle social da criminalidade. (Baratta, 2002, p. 86)

Tal teoria nasce em um momento de grandes questionamentos sociais e políticos, pós – Segunda Guerra Mundial. Influenciada por vertentes diferentes da sociologia americana, ela une a ideia de que as relações entre os indivíduos se dão a partir da interpretação das coisas, atribuindo a elas valores e símbolos e a ideia de que a realidade social é um eterno construir. Esse pensamento vem da corrente ideológica chamada de “Interacionalismo Simbólico” de George Mead, segundo o qual a sociedade é feita de uma série de interações entre os indivíduos, aos quais conferem um tipo de simbolismo e um significado para elas, como a ideia de que a realidade é uma eterna teia de “construção social”. Seguindo essa premissa, a teoria do desvio, por exemplo, seria composta do comportamento e da ação. Sendo esta última, o comportamento ao qual se atribui um significado social. A leitura desses comportamentos e a classificação deles em ações se daria, portanto, por meio de regras gerais, como normas éticas e jurídicas. E a aplicação destas normas se daria por metanormas, que seriam normas ou práticas interpretativas, as quais serviriam para interpretar e aplicar as normas gerais a situações particulares. Isso significa que os interacionistas não se ocupavam mais com as mesmas preocupações dos criminólogos clássicos como quem é o delinquente ou como ele se tornou um, mas quem o definiu como um, com base em que princípios e normas, quando alguém pode ser considerado um delinquente com base nesses mesmos princípios ou quem pode definir outro alguém como delinquente. Assim, esses primeiros estudiosos da nova criminologia dividir-se-iam em dois grupos de estudos: os que se ocupariam em estudar as agências de controle social e seus meios de classificar os comportamentos como desvios e aqueles que estudariam os efeitos da aplicação de uma “etiqueta” criminosa sobre a própria pessoa “etiquetada”. No sentido deste último grupo de estudiosos, Howard Becker surge como precursor de tais ideias ao

lançar em 1963 seu livro “Outsiders”, que estabelece um estudo do comportamento desviante, não como inerente ao indivíduo, mas resultado de inúmeros fatores e etiquetas atribuídas ao sujeito rotulado de delinquente. (Baratta, 2002, p. 87)

Em sua obra, Becker faz um longo estudo sobre o que ele define de “outsider”. Segundo ele, todos os grupos invariavelmente fazem regras e decidem impô-las. Essas regras definem aquilo que é certo e errado na sociedade estabelecida. Quando imposto o conjunto de regras, o indivíduo que o infringe de alguma forma acaba se tornando uma ameaça ao convívio do grupo, alguém que não se espera que viva de acordo com as regras. Uma pessoa rotulada de “outsider”. Ao mesmo tempo, para a pessoa rotulada, os outros é que seriam “outsiders” por não entenderem ou aceitarem seu comportamento. De forma que o desvio, de acordo com o autor, não é uma qualidade do ato cometido, mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um “infrator”. O desvio, portanto, é a reação negativa de outros ao ato de uma pessoa. (Becker, 2008, p. 15)

Ao concentrar-se na atividade de usuários da *cannabis sativa*, Becker percebe, então, uma mudança de comportamento naquele rotulado como “desviante”, no momento que sofre com o tal etiquetamento. É como se uma vez identificado como delinquente, ele aceitasse o estigma e o abraçasse de vez. Lemert, nesse sentido, diferencia então dois tipos de delinquência: a primária e a secundária. A primária quando o sujeito age, devido às inúmeras circunstâncias sociais ou econômicas; e a secundária quando o sujeito sofre os efeitos da rotulação e a abraça, cometendo então cada vez mais outros comportamentos desviantes. Desse modo, a intervenção do sistema penal, ao invés de ter um efeito reformador no delinquente, determina na maioria dos casos a própria identidade desviante dele. (Baratta, 2002, p. 89)

O desvio, portanto, se caracteriza quando a sociedade ou alguns indivíduos pertencentes a ela ou a alguma comunidade: a) interpretam um comportamento como desviante; b) definem essa pessoa, cujo comportamento foi considerado um desvio, como parte de uma categoria de desviantes; e c) põem em ação uma série de medidas apropriadas em face desta pessoa. Desse modo, não é o comportamento em si que desencadeia uma reação negativa e uma diferenciação entre o “normal” e o “desviante”, mas a sua interpretação. O comportamento, logo, seria indiferente até a sua interpretação como desvio ou não. (Baratta, 2002, p. 94)

Sustenta-se que a criminalidade primária produz a etiqueta ou rótulo, que por sua vez produz a criminalização secundária (reincidência). A etiqueta ou rótulo (materializados em atestado de antecedentes, folha corrida criminal, divulgação de jornais sensacionalistas etc.) acaba por impregnar o indivíduo, causando a expectativa social de que a conduta venha a ser praticada, perpetuando o comportamento delinqüente e aproximando os indivíduos rotulados uns dos outros. Uma vez condenado, o indivíduo ingressa numa “instituição” (presídio), que gerará um processo institucionalizador, com seu afastamento da sociedade, rotinas de cárcere etc. (Filho, 2014, p. 74)

Alessandro Baratta segue nesse pensamento e diz que uma conduta jamais tem a qualidade inerente de delitivo-criminosa e conseqüentemente seu autor também não é criminoso por natureza. O crime nasce quando se identifica uma conduta como negativa. Ou seja, ao fazer isso não apenas constata-se que aquela conduta é reprovável, mas se constrói o crime e o criminoso. Para isso, segue-se uma série de fatores sociais que aumentam a possibilidade do cometimento de tais condutas reprováveis, principalmente entre as classes mais marginalizadas, tendo em vista que o tratamento das classes sociais economicamente mais abastadas pelo sistema punitivo se dá de um modo totalmente diferente, mais prejudicial e estigmatizante quanto mais marginalizado for o indivíduo delinqüente.

O caso do pobre cleptomaniaco é um exemplo claro de etiquetamento. Se uma loja é furtada e olhando-se pela câmara, percebe-se que apenas duas pessoas compareceram à loja, uma rica e uma pobre, automaticamente acusamos a segunda pessoa. Afinal, para que uma pessoa rica precisaria roubar? Descobrimo-se que foi a pessoa rica, logo se assume que ela é cleptomaniaca. O comportamento, embora desviante, é mais fácil de ser aceito, pois resultante de uma doença. Entretanto, se há a certeza de que foi a pessoa pobre e ela assume sofrer de cleptomania, ninguém jamais aceitará a sua palavra, pensarão tratar-se de um engodo, embora qualquer pessoa possa ter a doença, independente de sua condição social.

Assim, o controle social perpassa por normas básicas de convívio pré-estabelecidas, por grupos sociais, pela família, escolas, instituições em geral, até às normas jurídicas e instituições policiais. Sendo que não necessariamente todos os crimes acabam perseguidos pelo Estado, apenas aqueles selecionados pelo poder estatal e enraizados culturalmente. Afinal, é muito frequente que ao nos depararmos

com um criminoso na televisão ou em redes sociais, alguém sempre comente: “Esse tem cara de bandido!” - o que seria uma cara de bandido?

Assim, diz-se que o processo de criminalização se dá por três instâncias diferentes: pela tipificação pelo Poder Legislativo; pela atribuição de uma etiqueta àqueles que a sociedade considera como desviantes ou delinquentes; e a internalização dessa etiqueta pelo próprio indivíduo, principalmente ao adentrar o sistema penitenciário. Uma vez lá dentro, assumir a identidade criminosa passa a ser muito mais fácil, tendo em vista que se redimir perante a sociedade passa a ser muito mais custoso do que simplesmente passar de uma “etiqueta” a outra. Afinal, o indivíduo egresso da prisão terá de enfrentar uma sociedade que já o rejeita e apenas espera dele o pior. Muito mais fácil apenas fazer aquilo que a sociedade já espera. (Pádua, 2015)

A sentença transitada em julgado cria uma nova situação para imputado, inclui o sentenciado em um status que sem a sentença não existiria. Portanto, o juiz e os tribunais não só produzem, mas impõem a realidade. De modo que a estrutura da sociedade que distinguem entre cidadãos de bens e violadores das regras não é uma ordem dada, mas produzida constantemente. (Baratta, 2002, p. 107)

Além disso, uma vez integrante do sistema penitenciário, o indivíduo condenado passa por “poucas e boas” tendo que enfrentar um sistema que deveria restringi-lo da liberdade, mas ao mesmo tempo garantir seus direitos em busca de ressocializá-lo. Em busca de torná-lo um cidadão melhor para seu regresso ao seio da sociedade. Entretanto, o sistema que ele encara o afunda ainda mais em marginalização, estigmatizando-o de forma que a prisão passa a ser a “universidade do crime”, tal qual o termo popular.

Erving Goffman, também precursor de ideias da criminologia crítica, disserta a respeito de como os presídios ou instituições fechadas têm o poder de modificar a pessoa através da adaptação de seu comportamento a um padrão desejável e controlável. Isso seria o que o autor denominou de ajustamentos ou adaptações primárias, que são as atitudes que o preso passa a ter quando percebe que é o que a instituição espera dele. Assim, ele passa a adotar um comportamento ao menos aparente, a fim de satisfazer a instituição e conseguir aquilo que quer, seja a redução de pena ou quaisquer outros privilégios.

Entretanto, outro tipo de conduta também é percebido. A criação de uma segunda ordem, uma ordem interna que busca ir de encontro ao comportamento

esperado pela instituição. Essa segunda ordem é geralmente mais respeitada que a ordem legal estabelecida. Assim, o recluso acaba por adotar medidas de adaptação secundária, como a prática de atividades ilícitas, por trás de uma “maquiagem” de bom detento. Aparenta estar ajustado às normas, mas na verdade está violando-as.

Essa realidade é facilmente identificada no cenário penitenciário brasileiro, em que a organização secundária é geralmente comandada por um grupo de detentos (mais frequentemente por membros das facções) que define todo o tipo de regras internas e elas são cumpridas pela massa carcerária com muito mais eficiência que as normas legais. Além disso, a força dessa organização secundária é tão predominante que até mesmo as relações estabelecidas com o mundo fora das prisões conseguem ser coordenadas pelos seus líderes. (Goffman, 2005, p. 51)

Desde os primórdios do sistema penitenciário brasileiro, como pudemos ver, a seletividade penal se faz presente. Seja encarcerando os grupos mais marginalizados ou os inimigos do governo, a função das prisões brasileiras sempre foi a projeção da realidade, a reafirmação da sociedade brasileira: os grupos predominantes no poder brincando de marionetes e manipulando os seus bonecos, a fim de mostrar-lhes o seu devido lugar. A prisão brasileira sempre foi uma ferramenta social de subjugamento, ao encarcerar as classes sociais mais pobres ou estigmatizadas e os inimigos do poder. Uma maquiagem usada para esconder as cicatrizes mais aparentes.

Fazendo um paralelo com os estudos de Loic Wacquant, em seu livro “As Prisões da Miséria”, pode-se sustentar que o Estado brasileiro estabelece até hoje um “social panoptismo” em relação às classes mais baixas que estereotipa. Ou seja, mantém essas camadas mais marginalizadas da sociedade sob forte vigilância, tendo em vista serem, supostamente, mais suscetíveis a atos criminosos. O objetivo é claro: a manutenção da ordem social por meio do aparelho coercitivo estatal. (Wacquant, 2001, pp. 8-10)

O próprio autor na edição brasileira alerta os leitores para a situação grave do país, primeiramente porque realidade de fortes desigualdades sociais, com um cenário de pobreza em massa. Além disso, segundo dados levantados, em 1992 a polícia teria matado cerca de 1.470 civis, enquanto a de Nova York ou Los Angeles mataram, respectivamente, 24 e 25. As mortes provocadas pela polícia brasileira representariam 25% das vítimas de morte violenta do país. Outra questão importante seria a grande discriminação racial e social ainda vivida na sociedade brasileira.

Até hoje, ela é um retrato dessa seletividade, ao encarcerar em sua maioria jovens negros analfabetos ou com ensino fundamental incompleto. E uma vez rotulados e punidos, isso os perseguirá para sempre. Como diz Sheicara, quando há a concordância na sociedade ou em um grupo de que uma pessoa é perigosa, delinquente ou repugnante no sentido moral, todo o tipo de atitudes desagradáveis serão tomadas contra ela. Atitudes que demonstrem a repugnância que sentem, humilhando-a e restringindo a sua liberdade da maior forma possível, conduzindo-a, mesmo que sem intenção, à desviação secundária e às carreiras criminais. Sendo, portanto, um estigma que seguirá o criminoso para além dos muros da prisão na qual será encarcerado. (Shecaira, 2004, p. 291)

Uma vez com o status de delinquente, muito dificilmente o criminoso poderá ser ressocializado ou reformado, pois em face da repulsa da sociedade e do descaso das instituições, ele não terá outra escolha de sobrevivência a não ser voltar para o mesmo seio da criminalidade do qual saiu e aceitar a sua marca tatuada na pele de “desviante”, uma vez que livrar-se desse rótulo se mostra muito custoso, por vezes praticamente impossível.

Um dos principais fatores de discussão da teoria é sobre o princípio da igualdade. Uma vez que, pela concepção da teoria, a criminalidade não é o comportamento de uma minoria, mas da maioria dos cidadãos e que esse status é atribuído a determinados indivíduos por parte daqueles que detêm o poder de criar e aplicar a lei penal, por meio da seletividade penal. Por meio desse entendimento, pode-se chegar à conclusão de que o poder de criminalização e o exercício deste poder estão intimamente ligados à ordem social e aos grupos antagônicos da sociedade. Portanto a igualdade seria um mito, tendo em vista não defender a todos e punir de forma desigual os indivíduos, de acordo com a seletividade penal empregada. O Direito Penal seria o direito desigual por excelência. (Baratta, 2002, p. 162)

A outra questão discutida seria a negação do princípio do interesse social e do delito natural, uma vez que: a) os interesses a serem defendidos e que estão na base da criação e aplicação das leis penais são os interesses dos grupos que têm o poder de influir sobre os processos de criminalização e não necessariamente os interesses comuns a todos os cidadãos; e b) a criminalidade é uma construção social criada através do processo de criminalização, portanto, a sua natureza seria sempre política. (Baratta, 2002, p. 113)

Estudada as bases da Teoria do Etiquetamento, percebe-se facilmente a correlação de boa parte de suas ideias com a realidade do sistema penitenciário brasileiro. Sofrendo com a discricionariedade desde tempos de capitânias hereditárias, o direito penal e as prisões sempre foram meios de dominar determinados grupos sociais por motivos políticos. Ou seja, no Brasil sempre se aplicou a seletividade penal para em maior ou menor grau decidir quem seria relegado ao esquecimento nas penitenciárias.

A própria deficiência na gestão administrativa das prisões e sua ineficiência pode ser entendida, à medida que se joga os estratos mais marginalizados da sociedade nas prisões, aqueles a quem ela quer esquecer ou deseja dos males o mais profundo. Enquanto ninguém, obviamente, quer assumir a culpa pelas inúmeras rebeliões e as condições desumanas das prisões, também não se quer assumir a responsabilidade na mudança e reforma desses institutos. Pela lógica, portanto, todos os problemas mencionados anteriormente interligam-se e culminam na realidade das superlotações e consequentes motins. Seja ofendendo os direitos básicos dos presos ou os revestindo de regalias, a realidade é que qualquer uma das alternativas marca apenas um sentimento em relação aos presos brasileiros: a total indiferença.

Convém, portanto, pensar em soluções, ao menos que teoricamente nesse estudo, para os problemas levantados.

3.1. SOLUÇÕES PARA A CRISE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO

Primeiramente, deve-se combater a má gestão brasileira, promovendo forças tarefas realizadas em conjunto com todos os poderes estatais, a fim de alterar leis quando necessário, organizar de forma adequada o sistema penal e penitenciário e agilizar o julgamento dos casos de presos provisórios e de progressão de regime. Se necessário, juntar recurso público para investir na melhoria das prisões e em sistemas informatizados para o controle de presos e estatísticas confiáveis.

A grande questão da violência dentro dos presídios também está muito relacionada à insegurança nas ruas. Como o Estado tende a falhar em garantir a integridade dos presos em muitas unidades prisionais, os detentos acabam buscando a proteção por meio das organizações criminosas. Esses grupos acabam

ultrapassando os limites impostos da prisão e levam a criminalidade para fora dos muros prisionais com toda uma rede de contatos, financiamentos, tráfico e obtenção de armas.

Portanto, uma das primeiras medidas a serem tomadas seria a mudança da realidade carcerária, fazendo o Estado cumprir com o seu papel de garantir a segurança dos detentos, a fim de que eles não busquem abrigo nos braços das facções criminosas. Entretanto, é bastante difícil fazer isso em unidades superlotadas, o que já abrange uma boa parte das prisões brasileiras.

Um dos modelos positivos de penitenciária brasileira é a Apac (Associação de Proteção e Amparo aos Condenados). Ela funciona em mais de 30 unidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. Sua primeira unidade, entretanto, nasceu em São José dos Campos, em São Paulo, em 1972 e foi idealizada pelo advogado e jornalista Mário Ottoboni, juntamente com um grupo de amigos cristãos. Hoje, já é referência nacional e internacional de humanização do cumprimento da pena, espalhando-se no Brasil e no exterior. Alguns modelos de Apacs já foram implantados na Alemanha, Argentina Bolívia, Bulgária, entre outros locais. A Prison Fellowship International (PFI), órgão não governamental consultivo da Organização das Nações Unidas (ONU), inclusive já reconheceu a Apac como uma alternativa viável de humanização da execução penal e do tratamento penitenciário. (Faria, 2011)

A Associação caracteriza-se por ser uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a reforma e reinserção social dos condenados a penas privativas de liberdade, assim como o amparo à vítima e à proteção da sociedade. Dessa forma, pode-se dizer que ela atua de forma a auxiliar os poderes judiciário e executivo, tanto na execução penal quanto na administração do cumprimento das penas de reclusão. (Kawaguti, 2014)

O modelo aplicado pela entidade tem uma forte ligação com a religião cristã e seu lema é: “Matar o criminoso e salvar o homem”. Seus princípios são a promoção do contato constante do apenado com a família e a comunidade e o desenvolvimento de novas profissões, capacitando os detentos em atividades como a carpintaria e o artesanato, assim como a educação da disciplina, do respeito e da

ordem. Uma curiosidade é que não há a utilização de armas pelos agentes penitenciários na segurança. (Faria, 2011)

O grande objetivo da associação é desenvolver a humanização das prisões, sem esquecer o caráter punitivo da pena. Dessa forma, seria possível reduzir a reincidência no crime e proporcionar condições para a recuperação do apenado e sua posterior reinserção na sociedade. Cumprindo com o prometido, as Apacs têm demonstrado grande eficiência ao ter baixas taxas de reincidência, ficando entre 8% e 15%, uma diferença grande em relação aos presídios comuns, onde a reincidência alcança alarmantes 70%.

Entretanto, não é por falta de cuidado que a estrutura da Associação dá certo. Os presos que participam do modelo são rigorosamente selecionados. Os detentos com histórico de violência e desobediência, além de membros e líderes de facções criminosas, geralmente não conseguem acesso a essas unidades. (Kawaguti, 2014)

A sua aplicação em maior escala, no entanto, poderia ser estudada, tendo em vista que a grande maioria da população carcerária é composta de presos menos perigosos.

Outros estados como Alagoas, Goiás e Mato Grosso do Sul também estão apostando em prisões que investem de fato na ressocialização dos presos. Um exemplo seria o alagoano Centro Ressocializador da Capital. Baseado em um modelo espanhol, provavelmente com base nas ideias do Coronel Montesinos e Molina, o modelo se baseia em um forte tratamento de respeito.

Entretanto, também sujeito a rigorosas seleções, o Centro apenas aceita presos com bom comportamento e que nunca tenha participado de rebeliões. Antes de passar para a unidade ressocializadora, o detento passa por uma avaliação psicológica, em que será determinado se deseja mesmo “mudar de vida”. Desse modo, diferente da maioria das prisões brasileiras, sobra vagas na unidade. Com capacidade para 155 detentos, o Centro Ressocializador abriga pouco mais de 130 condenados, os quais não podem usar entorpecentes e devem trabalhar na unidade ou em empresas conveniadas. Mesmo em regime fechado, os presos podem conseguir autorização para sair a trabalho. Depois de cumpridas as devidas penas, os detentos, então, são encaminhados para convênios do governo com empresas,

para então ser colocado no mercado. Relata-se que a reincidência baixou para 5%. (Kawaguti, 2014)

Outra unidade prisional considerada por ótimos aspectos no regime semiaberto é o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, no Mato Grosso do Sul.

Com ênfase no trabalho, a unidade é constituída por nove oficinas de trabalho remunerado, em áreas como tapeçaria, produção de contêineres, portões e cozinha industrial. Os presos, em sua maioria, exercem tais atividades fora do presídio e são as próprias empresas que se responsabilizam por seu transporte e medidas de segurança no trabalho. Além disso, o Centro se ocupa de oferecer tratamentos aos detentos para que se livrem do vício de entorpecentes. (Kawaguti, 2014)

Há cinco anos, foi implementada uma série de mudanças, a fim de melhorar o ambiente de detenção do condenado. O calçamento de trechos do presídio, a cobertura de áreas de grande circulação de pessoas, celas reformadas, plantio de árvores, assim como o cuidado com o gramado foram algumas das melhorias realizadas para a garantia de um ambiente mais seguro e agradável para internos e servidores.

Todos os ajustes realizados na unidade, assim como os salários dos presos que trabalham internamente são custeados de acordo com o percentual de 10% que é descontado do salário dos detentos encaminhados para o mercado de trabalho por meio de convênios com o governo ou do Conselho da Comunidade. Tal desconto estaria previsto na Lei de Execução Penal. A previsão é de que o preso deve contribuir com parte do custo que gera para sua manutenção na unidade prisional. Dessa forma, o juiz responsável estabeleceu o desconto de 10% e agora o preso no Centro não custa um centavo para a sociedade, tendo em vista que pode se manter com o próprio salário, assim como custear as necessidades da sua própria unidade. (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, 2012)

As alimentações dos detentos também são realizadas hoje dentro do próprio estabelecimento penal, uma vez que se pode aproveitar a mão de obra dos próprios apenados. Ou seja, a empresa responsável pela cozinha pode contratar os próprios presos para trabalharem na seção.

A conclusão, portanto, é de que obviamente tais unidades funcionam perfeitamente, mas em escalas menores de presos, com base em uma rigorosa seleção. Suas práticas e princípios jamais dariam certo em unidades prisionais comuns, onde a superlotação é o principal empecilho a ser enfrentado. Entretanto, se disseminados em inúmeras unidades de pequeno e médio porte, tais modelos auxiliariam o sistema penitenciário brasileiro ao abrigar uma boa parte dos detentos menos perigosos, considerados quase que a maioria da população carcerária no Brasil. Tal medida não só “enxugaria” as unidades prisionais comuns, como também ressocializaria uma boa parte desses condenados, dando a eles uma nova oportunidade de retirar-lhes a etiqueta a eles fixada, ou ao menos aprender a conviver com ela de uma forma benéfica. Vê-se que não é impossível a reforma do apenado, desde que voluntariamente inserido em um sistema de respeito e disciplina.

Outra medida que deve ser promovida é o estudo criminológico nas universidades e a realização de trabalhos científicos voltados para essa área. Afinal, apenas por meio de estudos detalhados é que poderemos perceber como andam os comportamentos dos presos, das instituições penalizadoras e da incidência da criminalidade.

Promover a aplicação das medidas alternativas, sempre que possível. Elas configuram tal qual a sua nomenclatura, uma alternativa às prisões e até atuam como medidas socioeducativas na reforma do acusado. Juntamente com essa questão, convém analisar com maior perícia a necessidade da aplicação do regime fechado tendo a possibilidade de alocar o detento em um regime semiaberto ou aberto, assim como a possibilidade em tempo hábil da progressão de regime.

Liberação dos recursos públicos para investimentos em tornozeleiras ou pulseiras eletrônicas, a fim de atender às prisões provisórias, sem necessariamente encarcerar os presos temporários.

A realização de tempos em tempos de mutirões judiciais, a fim de eliminar a morosidade da justiça no caso dos presos provisórios e na progressão de regime. A finalidade é que se abram mais vagas nas prisões, evitando a superlotação carcerária e, conseqüentemente, diminuindo a gravidade das rebeliões.

A separação categórica dos presos por meio das penas e dos crimes cometidos. Assim como o isolamento de líderes de facções e outras organizações criminais. O objetivo é que não se misturem os presos provisórios ou de crimes de menor grau com os criminosos “de carteirinha” e líderes mafiosos. A presença desses últimos em meio aos outros também estabelece um comando da prisão por esses “cabeças”, muitas vezes eles mesmos sendo os organizadores de motins sangrentos. Isso evita as rebeliões organizadas, o contato de sujeitos não tão perigosos com a verdadeira criminalidade e a disseminação das facções.

A capacitação adequada de servidores e agentes fazendo-os compreender que melhores condições para os presos, assim como a sua educação, implicam em menos reincidência e em indivíduos menos violentos, diminuindo a marginalização na sociedade e preparando o preso para uma reinserção segura. Além disso, a promoção da ética profissional também poderia acarretar em menos corrupções por parte dos agentes penitenciários.

A realização de programas de saúde a serem implementados nas prisões. Assim como a promoção de medidas de higiene. Evitando que os detentos adquiram na prisão males muitas vezes irreversíveis, como a infecção por doenças sexualmente transmissíveis ou por meio da injeção de drogas. O tratamento de doenças mentais também caracteriza medida importante a ser tomada, tendo em vista que tais doenças muitas vezes fazem parte intrínseca dos motivos que levaram o sujeito a entrar na dependência e na criminalidade. O tratamento, portanto, diminuiria a reincidência e auxiliaria o detento a livrar-se dos vícios prejudiciais.

O combate mais eficaz às facções criminosas, assim como isolamento já mencionado de seus líderes, a fim de diminuir as suas influências dentro das penitenciárias.

A revisão e reforma da Lei de Drogas ou até mesmo a total descriminalização das mesmas, tendo em vista uma boa parte dos detentos serem relacionados ao tráfico. O Brasil adota há anos uma postura repressiva/proibicionista em relação às drogas e essa política é um fracasso. As drogas estão mais abundantes, baratas e acessíveis do que nunca. O consumo aumentou. O tão desejado mundo sem drogas não passa de utopia. O narcotráfico movimenta somas gigantescas de dinheiro. O lucro obtido com os entorpecentes é usado especialmente para comprar armas e

financiar outros crimes. As próprias facções alimentam-se em grande parte do tráfico de drogas. E infelizmente, o que a polícia tem feito causa quase nenhum impacto nesse mercado ilegal. Ela alcança apenas a ponta do problema: os pequenos traficantes não violentos, primários e desarmados. Enquanto isso, os grandes traficantes continuam a lavar dinheiro em bancos e em empresas de fachada.

Além disso, os efeitos dessa guerra às drogas são fatais para muitas pessoas que vivem nas periferias e têm de lidar com tiroteios todos os dias. No Rio de Janeiro, por exemplo, diariamente são noticiadas mortes por bala perdida relacionadas a confrontos de policiais e traficantes. Todos os anos, muito dinheiro é investido ao combate ao tráfico, mas os resultados estão longe dos esperados. As drogas são um problema de saúde pública e não de Direito Penal, a descriminalização proporcionaria uma regulamentação e controle do problema. O caminho da proibição trouxe o país até a situação atual e certamente algo deve ser feito. O assunto deve ser discutido exaustivamente e sem preconceitos, buscando assim alternativas viáveis para os problemas apresentados.

Alguns países da Europa e o Uruguai já avançaram nessa questão dos entorpecentes. A maconha na Holanda é vendida em lugares específicos para o consumo recreativo, com isso, o usuário não precisa mais procurar a figura do traficante. A *cannabis* é considerada pelo senso comum como porta de entrada para outras drogas, porém o que muitas vezes acontece é que o traficante oferece as drogas mais pesadas e influencia o usuário. Eliminando esse contato, diminui o risco do usuário consumir drogas mais prejudiciais, como o crack.

O foco precisa ser na prevenção e no tratamento. O Estado deve dar estrutura, principalmente aos jovens, para que não façam uso dessas substâncias e caso façam, sejam tratados com dignidade. As drogas ilícitas fazem mal, assim como o tabaco e o álcool, e devem ser evitadas. Mas não adianta ter a ilusão de um mundo livre de drogas. O problema existe e deve ser encarado com sabedoria. Se o Estado não fosse tão falho em áreas como Educação e Saúde, com certeza, as prisões não estariam tão lotadas e o problema com entorpecentes seria menor. A sociedade precisa entender que o Direito Penal não resolve tudo, o cárcere pode até ser essencial, mas para os casos extremos e mesmo nesses casos os direitos assegurados ao preso devem ser efetivos. O Brasil não solucionará suas mazelas prendendo cada vez mais.

CONCLUSÃO

Fazendo o apanhado histórico da pena de prisão foi possível estabelecer o início dos problemas no sistema penitenciário brasileiro. Enquanto meio de manutenção da ordem social, o direito punitivo no Brasil sofreu, desde as capitânicas hereditárias, com o problema da discricionariedade. Os capitães donatários, responsáveis pela disseminação das leis portuguesas, acabavam por aplicar leis próprias sem qualquer respeito a princípios que hoje nos parecem primordiais, como o da legalidade. Penas de tortura e infamantes eram frequentemente aplicadas nos grupos mais marginalizados da sociedade. Posteriormente, com o advento da pena de prisão, manteve-se a condição desses grupos como subjugados ao aprisioná-los em calabouços e simplesmente deixa-los ao próprio destino. As condições das prisões, portanto, já eram paupérrimas, tendo em vista a falta de interesse nos indivíduos rotulados como criminosos. A superlotação já era percebida, assim como os problemas que eventualmente a ocasionavam, como o alto índice de reincidência, a falta de higiene, saúde e direitos fundamentais dos presos. Muitos já morriam devido às condições inumanas do cárcere.

Embora as últimas rebeliões tenham acontecido em 2017, os problemas percebidos são por vezes os mesmos das raízes do sistema prisional brasileiro. Trata-se de um legado de má gestão administrativa e péssima segurança pública. Enquanto isso, a população clama por mais endurecimento das penas, quando as mesmas não tem qualquer relação com a diminuição da criminalidade. Portanto, analisa-se a história das prisões brasileiras à luz da criminologia crítica que interliga todos os pontos e esclarece a função da prisão na realidade brasileira, assim como a frequente rotulação de determinados grupos sociais que por mais marginalizados que sejam não se caracterizam como a minoria da sociedade. A interpretação dos comportamentos como desviantes por parte das várias instâncias de controle social acaba questionada quando se notam padrões inegáveis nos desviantes e demonstram a profunda desigualdade social e econômica mantida pelo sistema punitivo. Assim como os efeitos do etiquetamento na vida do sujeito rotulado de delinquente. A profunda relação que isso tem com o sistema penitenciário e o seus problemas é então estabelecida, podendo dessa forma buscar possíveis soluções para os empecilhos apresentados. A solução perpassa pelos mais variados institutos, defendendo-se aqui a descriminalização total das drogas como um

importante passo a ser tomado. Assim como a construção de mais unidades prisionais humanizadoras, na busca da ressocialização do preso. A adoção de medidas alternativas, assim como os mutirões judiciais também se mostram caminhos viáveis para a recuperação das prisões brasileiras. Mas talvez o mais importante caminho seja o da conscientização de que o problema das condições dos detentos não se trata apenas de uma questão de direitos humanos, mas de segurança pública. Apenas assim é que os cidadãos brasileiros poderão abrir os olhos para a realidade e atentar para os problemas enfrentados nas prisões e que os afetam diretamente e diariamente. O que não dá é continuar acreditando que as prisões resolvem todos os problemas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alessi, G. (20 de 06 de 2017). *El País*. Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em Site do El País Brasil:
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/14/politica/1497471277_080723.html
- Alves, C. V. (2017). *Jusbrasil*. Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em
<https://carolinavivi.jusbrasil.com.br/artigos/492223744/a-superlotacao-carceraria-e-o-trafico-de-drogas>
- Baratta, A. (2002). *Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal*. Rio de Janeiro: Revan.
- Barrucho, L., & Luciana Barros. (09 de 01 de 2017). *BBC*. Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em Site da BBC Brasil: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38537789>
- Becker, H. (2008). *Outsiders: estudos de sociologia do desvio*. Rio de Janeiro: Zahar .
- Bitencourt, C. R. (2011). *Falência da Pena de Prisão: Causas e Alternativas*. São Paulo: Saraiva.
- Blume, B. A. (31 de 01 de 2017). *Politize!* Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em Site da Politize!: <http://www.politize.com.br/crise-do-sistema-prisional-brasileiro-causas/>
- Brígido, C., & Leali, F. (11 de 01 de 2014). *O GLOBO*. Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em Site O GLOBO: <https://oglobo.globo.com/brasil/presidios-nao-falta-dinheiro-falta-gestao-diz-gilmar-mendes-11275582>
- Cappellari, M. P. (2014). *O Aljube de 1856 e o PCPA de 2013: da permanente falência da pena de prisão*. Rio Grande do Sul.
- Faria, A. P. (2011). *Âmbito Jurídico*. Acesso em 26 de 11 de 2017, disponível em Site da Âmbito Jurídico: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9296
- Filho, N. S. (2014). *Manual Esquemático de Criminologia*. São Paulo: Saraiva.
- Folha de S. Paulo. (01 de 06 de 2004). *Folha de S. Paulo*. Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em Site da Folha de S. Paulo:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u95073.shtml>
- Folha de S. Paulo. (02 de 01 de 2017). *Folha de S. Paulo*. Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em Site da Folha de S. Paulo:
<http://www1.folha.uol.com.br/asm/2017/01/1846402-saiba-quais-foram-algumas-das-maiores-rebelioes-em-presidios-do-brasil.shtml>
- Foucault, M. (2009). *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes.
- Friedlander, L. (1968). *Reason*.
- G1. (05 de 01 de 2017). *G1*. Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em Site do G1:
<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/01/governo-do-am-sabia-de-risco-de-rebeliao-e-fuga-mas-nada-fez-para-evitar.html>
- Goffman, E. (2005). *Manicômios, prisões e conventos*. São Paulo: Perspectiva.

- Kawaguti, L. (20 de 03 de 2014). *BBC*. Acesso em 26 de 11 de 2017, disponível em Site da BBC Brasil:
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140312_prisoas_modelo_abre_1k
- Maia, C. N. (2009). *História das Prisões no Brasil*. Rio de Janeiro: Rocco.
- Pádua, V. A. (2015). *Conteúdo Jurídico*. Acesso em 28 de 11 de 2017, disponível em Site do Conteúdo Jurídico: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,teoria-do-labelling-approach,52930.html>
- Roberts, J. W. (2006). History of Prisons. In: G. Group, *World Encyclopedia of Police Forces and Correctional Systems* (pp. 74-86 p.). Detroit: George Thomas Kurian.
- Schwarcz, L. M., & Starling, H. M. (2015). *Brasil: uma biografia*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Shecaira, S. S. (2004). *Criminologia*. São Paulo: RT: Revista dos Tribunais.
- Silva, D. C. (2014). *Monografias Brasil Escola*. Acesso em 05 de 11 de 2017, disponível em <http://monografias.brasilecola.uol.com.br/direito/a-historia-pena-prisao.htm>
- Souza, F. (06 de 01 de 2017). *BBC*. Acesso em 06 de 11 de 2017, disponível em Site da BBC Brasil: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-38492779>
- Superinteressante. (2017). Facções Criminosas do Brasil. *Dossiê Superinteressante*. Abril.
- Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. (2012). *Jusbrasil*. Acesso em 26 de 11 de 2017, disponível em Site do Jusbrasil: <https://tj-ms.jusbrasil.com.br/noticias/3184602/presidio-da-gameleira-passa-por-diversas-mudancas>
- Varella, D. (1999). *Estação Carandiru*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Wacquant, L. (2001). *As prisões da miséria*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Zaffaroni, E. R., & Pierangeli, J. H. (2009). *Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral*. São Paulo: RT: Revista dos Tribunais.